

SAÍDA

N. 6, V.1, Novembro 2015.

TEMPOS SOMBRIOS

Panorama

OS CAPOS DE FORÇA DA ESTÉTICA
DE ADORNO

Luis Satie

Notas de literatura

AS FACES DE JESUS CRISTO

Rosa Virginia R. Daitx¹

CRITICA

ROEDORA

RACISMO E A OPRESSÃO
CAPITALISTA EM TEMPOS
SOMBRIOS

Alex Sander da Silva

ENSAIOS

ENSAIO SOBRE A EXISTÊNCIA E A
DECREPITUDE

Guilherme Orestes Canarim

Seja a saída que você
espera do mundo: Lê,
Escreve, Faz arte?

Colabore:
gocanarim@gmail.com

Redação

EDITOR

Guilherme Orestes Canarim

CONSELHO EDITORIAL

Alex Sander Da Silva

Gabriel Silveira Angelo

Gisele Da Silva Rezende

COLABORAÇÃO

Alex Sander da Silva

Slavoj Zizek;; Gisele Rezende; Gabriel da Silva

Angelo; Luis Satie

Editorial

TEMPOS SOMBRIOS

Guilherme Orestes Canarim

Esta edição de numero seis da revista Saída esta dedicada as muitas perguntas resultantes do aparente frenesi da contemporaneidade, mesmo em grande parte da esquerda, em que parecem estar paranoicamente presos os humanos do nosso tempo. Dai que pensamos: estão as utopias exauridas? O tempo histórico teve seu fim como desejam os partidários de Fukuyama? É este o tempo sombrio da proximidade com o grande hotel abismo? Quando o trem perdido á distancia acena consolando o peripato da incompletude? E o fervor austral se não morre nos braços dos poderosos empedernidos pelo furor fálico? Ou inda jorra o sangue quente da gente mui nossa nas calçadas? A quem regurgitados lamentos e cantilenas ensaiaremos no fito vão de alijarmo-nos da culpa tão adida? Haverá n'alhures terra alguma em cujo seio a verdura não se esvaia á nossa vista? Qual é a paga que o tempo guarda a tal ardil inconsequente? Ou como seremos humanos, se contra nos irados lutamos? As respostas para estas e outras questões estão mais perto do que parece.

Sumário

Notas de literatura	1
AS FACES DE JESUS	
CRISTO.....	1
Panorama	5
OS CAPOS DE FORÇA DA	
ESTETICA DE ADORNO	5
Luis Satie	5
Notas de literatura	20
AS FACES DE JESUS	
CRISTO.....	20
CRITICA ROEDORA	23
ŽIŽEK: NÃO PODEMOS	
ABORDAR A CRISE DOS	
REFUGIADOS SEM	
ENFRENTAR O	
CAPITALISMO GLOBAL.....	23
RACISMO E A OPRESSÃO	
CAPITALISTA EM TEMPOS	
SOMBRIOS.....	27
Alex Sander da Silva	27
A PRODUÇÃO DE	
CONHECIMENTO E	
APRENDIZAGEM NA	
PERSPECTIVA MARXISTA DE	
PAULO FREIRE.....	28
Gabriel da Silveira Ângelo	28
ENSAIOS.....	31
ENSAIO SOBRE A	
EXISTÊNCIA E A	
DECREPITUDE.....	31
Guilherme Orestes Canarim	31

Panorama

OS CAPOS DE FORÇA DA ESTÉTICA DE ADORNO

Luis Satie

A estética adorniana nos oferece um manancial categórico ainda pouco explorado pelas ciências humanas, ainda presa à compartimentação do conhecimento e, por conseguinte, da própria razão. Para além desse ambiente fragmentado, a estética adorniana anuncia a possibilidade de atualização do pensamento não-estético, tornando-o capaz de atualizar seus próprios problemas. Exploraremos aqui, micrologicamente, esse campo categorial, sempre na perspectiva de sua ubiquidade com relação aos outros saberes.

Quais categorias compõem a constelação negativa da estética adorniana? A partir do estudo da *Teoria Estética* (TE) de Adorno, agruparemos os elementos que compõem essa constelação em cinco campos, sob os quais identificaremos as categorias concernentes a cada um deles: 1) campo lógico-epistemológico, 2) campo político-antropológico, 3) campo ético-pedagógico, 4) campo histórico-natural e 5) campo hermenêutico.

Para Adorno, o campo lógico-epistemológico constitui-se a partir do fato de que toda a experiência da obra de arte está posicionada socialmente. Mesmo a obra mais hermética ultrapassa o seu fechamento monadológico, comunicando-se com a empiria.

Se, por exemplo, em Kant o conhecimento não-estético interroga-

se sobre a possibilidade de um juízo universal, em Adorno a obra de arte interroga-se acerca da possibilidade do particular. É por intermédio da individuação que a obra transforma o universal no escândalo da arte: "ao tornar-se o que é, a arte não pode ser o que pretende tornar-se.". Essa tensão entre o particular e o universal é constitutiva da linguagem da arte na modernidade: "Na arte, os universais possuem a sua força máxima quando estão mais próximos da linguagem: alguma coisa diz, que, ao ser dito, ultrapassa o seu aqui-e- agora; mas tal transcendência só é alcançada pela arte em virtude da sua tendência para a particularização radical; ao dizer senão o que pode dizer num processo imanente".

Para Adorno, embora não sejam conceituais, nem formulem juízos, as obras de arte são lógicas e possuem uma racionalidade imanente que as identifica consigo mesmas, dotando-as de objetividade. No entanto, por ser um processo raciocinante sem conceito e juízo, a lógica da arte é paradoxal: ela atua sobre fenômenos já mediatizados pelo espírito, portanto, já logicizados, renunciando aos fins empíricos.

Não é uma lógica da experiência, mas uma lógica que revela as fraturas da lógica da experiência. Naturalizando a lógica formal, a lógica da arte apresenta-se como uma segunda natureza, desvendando a face mítica do que se acreditava verdadeiro: "(...) na arte, esvanece-se a diferença entre as formas puramente lógicas e as formas que se abrem à objetividade; [nela] hiberna a inseparabilidade arcaica de lógica e causalidade."

Com efeito, o espaço, o tempo e a causalidade são rebatidos para dentro da obra de arte, onde, a um

só tempo, se individualizam e refratam-se. Essa refração é forçada pelo caráter de aparência do novo plano, conferindo à arte a condição de experimento da liberdade. Desse modo, a arte imuniza-se contra o pensamento abstrato, que a situa muito além de tais determinações, concedendo-lhe espaço, tempo e causalidade próprios, sem qualquer mediação. Longe de ser essa a esfera ideal, a arte constitui-se de categorias não qualitativamente diferentes das categorias externas. O que faz a diferença é o meio onde elas se manifestam.

Se no âmbito da existência externa essas categorias são dominadoras da natureza, na obra de arte, que lida com elas livremente, serão dominadas. Nas palavras de Adorno, "através da dominação do dominante, a arte revê profundamente a dominação da natureza."

O caráter de inelutabilidade que tais categorias apresentam, na realidade, é desmascarado pela arte quando elas penetram em sua interioridade. Ou seja, a arte revela a aparência do conhecimento empírico ao mimetizar suas formas, submetendo-as ao seu domínio. Essa comunicação da arte com a empiria acusa um conflito permanente entre as formas puramente lógicas e as formas objetivas ou, se quisermos, entre logicidade e causalidade. Essa dupla natureza é que garantirá a relação da arte com o seu outro: "Nada há na arte, mesmo na mais sublime, que não provenha do mundo; nada que permaneça intacto. As categorias estéticas devem definir-se tanto pela sua relação ao mundo como pela renúncia a este. A arte é conhecimento em ambos os casos."

Nesses termos, a arte insere-se, criticamente, na *Aufklärung*, demolindo a *ratio* dominadora da natureza. Contudo, não se trata aqui de uma negação abstrata: a arte revoga, concretamente, o ato violento da racionalidade, emancipando-a da empiria. A arte inaugura uma nova relação com os objetos, no ato da crítica; é, a um só tempo, utopia e *hybris* – insolência.

Esse modo *sui generis* de relacionamento com as coisas foi muito bem percebido por Kant em sua formulação do belo como uma finalidade sem fim. Kant salvaguarda o belo da trivialidade, apesar de desistoricizá-lo, transformando-o numa quimera. Para Adorno, a finalidade imanente das obras de arte constitui-se a partir do que vem de fora, no seu outro, num movimento de liberação dos fins práticos.

O sem finalidade da arte é a sua aconceptualidade, a sua não-identidade com o conceito, ou melhor, sua não-predicação ao sujeito. Fiel à sua lógica da diferença, as obras de arte possuem sua própria linguagem, uma linguagem das coisas.

Tentemos, agora, compreender como se articula essa linguagem do ponto de vista da unidade dialética de forma e conteúdo.

Para Adorno, a possibilidade da arte está na forma, a substância de todos os momentos de logicidade. A forma é a coerência dos artefatos, que faz com que toda obra bem sucedida separe-se do ente: "(...) a forma estética é a organização objetiva de tudo o que, no interior de uma obra de arte, aparece como linguagem coerente. É a síntese não violenta do disperso que ela, no entanto,

conserva como aquilo que é, na sua divergência e nas suas contradições, e eis porque ela é efetivamente um desdobramento da verdade".

Longe de confundir a forma estética com a forma matemática, Adorno atribui àquela a capacidade de arregimentar os contrários sem resolvê-los, nem reconciliá-los. Como observa Arnold Schoenberg (1874-1951), a forma de uma peça musical indica que ela possui uma organização, que ela é constituída por elementos que se movimentam, como um organismo vivo: "Sem organização, a música seria uma massa amorfa, tão ininteligível quanto um ensaio sem pontuação, ou tão desconexa quanto um diálogo que saltasse despropositadamente de um argumento a outro."

A consonância da obra deve-se a sua forma, mas isso não a protege de ruídos externos. Estes, ao passarem para o interior da obra, sofrem atenuações, são convertidos em ruídos internos, ou melhor, são dominados pela forma, mas não suprimidos. Para José Miguel Wisnik (1948), por exemplo, a história da música é a história da relação entre o som, considerado produção de constância, e o ruído, tomado como perturbação relativa da estabilidade:

O som se produz negando terminantemente certos ruídos e adotando outros, para introduzir instabilidades relativas: tempos e contratempos, tônicas e dominantes, consonâncias e dissonâncias (...) a música contemporânea é aquela que se defronta com a admissão de todos os materiais sonoros possíveis: som/ruído e silêncio, pulso e não-pulso.

Esses elementos estranhos permanecem com a sua estranheza, não se harmonizando com a

consonância da obra. É essencial à unidade estabelecida pela forma estética que ela se interrompa, que admita a presença do seu outro, embora não se submeta a ele, inserindo-o, todavia, no território da não-violência.

Por esse motivo, Adorno define a forma como o elemento antibárbaro da arte. É por meio dela que a arte participa criticamente da civilização. O não formado, o não filtrado pela obra é o pré-crítico. Nesse sentido é que forma e crítica convergem, garantindo a mediatidade, a objetividade da reflexão, em si, da obra.

Do exposto até agora, não se torna difícil compreender que o conteúdo de uma obra de arte encontra-se sedimentado em sua forma, ou seja, a forma é, em si, conteúdo sedimentado: "Tudo o que aparece na obra de arte é virtualmente conteúdo tal como forma, ao passo que esta permanece, no entanto, o meio de definição do que aparece e o conteúdo permanece o que se define a si mesmo." O conteúdo pré-artístico, por intermédio da mediação da forma, converte-se em conteúdo estético, mas não perde sua qualidade de conteúdo.

A subsistir a diferença, a forma, necessariamente, submete-se à mediação do conteúdo pré-artístico, do qual ela se origina. No entanto, na obra não há mais lugar para o conteúdo pré-artístico ou pré-crítico; tudo nela é conteúdo estético, é forma ou, se quisermos, conteúdo crítico que aparece enigmaticamente.

Decifrar esse enigma é decifrar o conteúdo de verdade da obra, e para Adorno, é esse o papel da reflexão filosófica. Aprofundaremos sobre esse ponto quando tratarmos do

campo hermenêutico. Entremos, doravante, no domínio da relação sujeito-objeto na Teoria estética; para encaminharmos a discussão, contaremos com a contribuição do texto de Martin Jay, Sujeito-objeto, uma relevante interpretação acerca da Teoria estética de Adorno.

Segundo Jay, o termo sujeito, utilizado por Adorno, significa tanto o indivíduo particular quanto a consciência em geral, pois não podemos fazer referência ao nosso ego individual prescindindo de um conceito.

Paradoxalmente, poderíamos afirmar que o sujeito também é o objeto, o que, desde Descartes, não se admite na epistemologia ocidental, que insiste na separação radical entre esses dois termos. Não obstante, tal separação é verdadeira, ao atestar a atual dicotomia da condição humana, e falsa, ao hipostasiar-se numa invariante: a separação é, ao mesmo tempo, real e ilusória – é real quando descreve e ilusória quando prescreve.

Para Jay, Adorno admite a cisão como uma verdade descritiva e não como verdade normativa, desconsiderando a premissa hegeliana de que há necessariamente um dever-ser, em estado latente, na descrição dialética do ser. Para Adorno, o todo não é o que deve ser; é o falso. Por conseguinte, a verdade normativa só pode ser encontrada nas ruínas de uma realidade que escape ao poder totalitário dessa totalidade vigente.

Tanto o positivismo quanto o idealismo expressam filosoficamente o momento da dominação do objeto pelo sujeito. Travestido de uma aparente passividade e neutralidade, o sujeito positivista submete os

objetos ao seu projeto de mundo. De outra parte, acreditando que o mundo é o produto de uma consciência que se reconhece em suas criações objetivas, o sujeito idealista traga os objetos, coagindo-os a afirmá-lo. Em ambos os casos, o que se percebe é a rejeição à diversidade do mundo natural.

Ao rejeitar os dois modelos, Adorno propõe a preponderância do objeto. Todavia, não é por meio de um retorno ao estado natural que a cisão sujeito-objeto deve ser superada, mas por meio da comunicação entre um e outro, *conditio sine qua non* da realização da paz na diferença, em que cada elemento distinto participa do outro.

Nesses termos, o propósito de um pensamento crítico não seria o de entronar o objeto em detrimento do sujeito, mas abolir a hierarquia entre eles, emancipando a diferença. Entenda-se, portanto, por preponderância do objeto o processo de sua desidentificação com o sujeito. Sem dúvida, é na experiência estética que observaremos um ensaio da peculiar reconciliação epistemológica supracitada.

Na *Teoria estética*, Adorno emprega a expressão sujeito-objeto de modo dialético, ou seja, tendo em vista que o sujeito é sempre já objetivo. A subjetividade coletiva e individual sofre a contra- atração do objeto; por isso a afirmação de Adorno: "em toda a obra de arte ata-se o nó do universal e particular."

Na *Crítica do juízo* Kant pressentira esse fenômeno como um problema. O belo não se define pelo conceito, pois é o que agrada universalmente, sem conceito. Kant sofre uma contra- atração irresistível do objeto em sua última *Crítica*, mas permanece amarrado à lógica discursiva.

Observa Adorno que Kant atribui, erroneamente, um caráter subjetivo ao sentimento estético, contaminando-o com as emoções psicológicas imediatas, que excitam o prazer ou o desprazer.

Assim, Kant desconhece a capacidade que a experiência estética possui de modificar a experiência real. Ora, o sentimento estético resulta da objetividade; é mais espanto do que prazer, o espanto de um ser totalmente dominado pelo inteligível, pelo não- idêntico. A respeito da relação de não-identidade entre sujeito e objeto, é ilustrativa a passagem de Rainer Maria Rilke (1875-1926) acerca da obra de Auguste Rodin (1840-1917):

Quando vem a primeira inspiração de um tema, quando uma lenda da Antigüidade, um poema, uma cena histórica desencadeiam a criação, esse elemento, no começo do trabalho de Rodin, se traduz em algo cada vez mais não-nomeado e objetivo: na transferência para a linguagem das mãos, as exigências do tema assumem um sentido totalmente novo ligado à realização da escultura.

Por sua vez, apesar de ter ressaltado o momento da objetividade, em oposição a Kant, Hegel subsume a objetividade da coisa à objetividade do espírito absoluto, permanecendo na afirmação da identidade.

As estéticas subjetiva e objetiva, enquanto pólos contrários, expõem-se igualmente à crítica de uma estética dialética: aquela, porque é abstrata e transcendental ou contingente, segundo o gosto do indivíduo - esta, porque desconhece a mediatização objetiva da arte pelo sujeito. Na obra, não é o sujeito nem o contemplador, nem o criador, nem

o espírito absoluto, mas antes o que está ligado à coisa (Sache) (...).(grifo nosso)

A coisa, portanto, é sujeito sedimentado, expresso objetivamente. E é com base nessa constatação que penetraremos nas linhas do campo de força político-antropológico, questionando-nos acerca do papel do indivíduo como sujeito da experiência.

Acompanhemos, inicialmente, os comentários de Susan Buck-Morss, em sua *Origen de la dialéctica negativa*, para, em seguida, retornarmos à Teoria estética.

Segundo Morss, Adorno procura redimir o conceito de indivíduo, recuperando-o do naufrágio do individualismo burguês. Em lugar de uma concepção marxiana da consciência de classe como experiência política, Adorno desenvolve uma concepção da consciência individual como sujeito da experiência cognitiva. Ele regressa a Kant, fazendo eco ao apelo de Ernst Bloch de manter a atualidade de Kant através de Hegel. Se, para Kant, o sujeito não pode pretender experimentar o objeto em si, senão por meio de formas e categorias subjetivas, tratando o objeto como idêntico ao sujeito, para Adorno a relação inverte-se: o objeto recupera sua órbita em torno do sujeito, sublevando a revolução copernicana de Kant e remetendo o sujeito à experiência da não-identidade.

Ao rechaçar a idéia de um sujeito transcendental, o sujeito da experiência filosófica, Adorno vislumbra um ser humano empírico, material e transitório, um corpo humano que sente ou, se quisermos,

um pedaço de natureza (stück Natur).

Ademais, para atingir a felicidade sensual (sinliche Glück), objetivo da sociedade, o conhecimento deve não só reconhecer a realidade do sofrimento humano, como afirma Horkheimer, mas assumir seu caráter somático. Nesse ponto, Morss identifica em Adorno a influência de Walter Benjamin (1892-1940), para quem o pensamento é inseparável do mundo sensível.

Contudo, Adorno não se questiona acerca da origem de classe ou da posição particular do sujeito dentro das relações sociais de produção. Para ele, tanto a burguesia quanto o proletariado podem ser igualmente portadores ideológicos da falsa totalidade, apostando, todavia, na capacidade do indivíduo em resistir à identificação com o status quo, por meio da experiência cognitiva. Segundo Morss, o conceito de experiência em Adorno não inclui, nem sequer supõe uma teoria da intersubjetividade, visto que a verdade objetiva não depende do consenso subjetivo.

Com efeito, Adorno faz duo com Benjamin:

La inmediata comunicabilidad a cualquiera no es el criterio de lo verdadero. Ahora que todo paso hacia la comunicación vende y falsea la verdad, es preciso resistir a la coacción casi universal que hace confundir lo conocido con su comunicación e incluso poner a ésta por encima. Todo lo que es lenguaje padece entre tanto bajo esta paradoja. La verdad es objetiva y no plausible (grifo nosso)

No entanto, ao contrário do que possa parecer, o inconformismo

intelectual postulado por Adorno - esse privilégio imerecido de poucos, de não se acomodar às normas vigentes - não se confunde com elitismo, nem é indiferente aos conflitos de classe. Citemo-lo em sua própria defesa: "Nada casa menos con la experiencia filosófica que una soberbia elitista. La experiencia filosófica es posible gracias a lo establecido, y tiene que rendir-se cuentas de su contaminación con ello y en último término con la situación de las clases sociales."

Na *Teoria estética*, a arte representa um modelo de práxis objetiva, na medida em que exerce implacavelmente a crítica radical ao real, contribuindo para a liquidação do eu, tendo em vista fazê-lo perceber os seus limites e sua finitude. Esse abalo não conduz ao enfraquecimento do eu, promovido preponderantemente pela indústria cultural. Enquanto esta última o aprisiona pela mitificação do prazer, a arte insere o eu na mais extrema tensão: a tensão entre o que é e o que pode ser. E é aí que reside o engagement imanente da arte: "A dialéctica do elemento social e do em-si das obras de arte é uma dialéctica da sua própria natureza, na medida em que não toleram nenhum elemento interior que não se exteriorize, e nenhum elemento exterior que não seja portador da sua interioridade - do conteúdo de verdade."

Adorno vê o artista como um trabalhador e não como um interlocutor da mensagem. Estar, portanto, diante do material é estar diante de um problema a ser resolvido e cuja solução encontra-se potencialmente no próprio material: "Se ao utensílio se chamou um braço prolongado, poder-se-ia chamar ao artista um utensílio prolongado,

utensílio de passagem da potencialidade à atualidade."

Nesse sentido, o verdadeiro sujeito da obra não é quem a produz ou quem a recebe, mas quem fala por intermédio dela. O eu latente é imanente à coisa, que se expressa na forma da obra. O eu do artista está para o eu da coisa, assim como o particular está para o universal. A força que faz com que o eu privado se exteriorize no objeto é a essência coletiva, que sobrepuja esse eu. Como nota Marc Jimenez:

A individuação, no sentido em que o sujeito é antes de tudo Gesamtsjekt, representante da tendência social geral, não entra em contradição com a objetivação. O indivíduo, por sua imersão em si próprio, registra o sofrimento do mundo alienado, que só se traduz pela forma, porque é graças a ela que a arte transcende o sujeito implicado na sociedade.

A esse encontro dialético do particular com o universal é que Adorno atribui o caráter linguístico da obra. Em verdade, o trabalho da obra de arte é social, manifestado por intermédio do indivíduo, mesmo que este não tenha consciência disso.

Aliás, quanto menos consciente for, maiores as chances de o Outro se expressar. Ou seja, o indivíduo é o mínimo que a obra precisa para cristalizar-se, pois o que fala por meio da obra é um nós e não um eu, não um nós unívoco, de posição social ou de classe determinada, mas um nós cindido. Assim, ao mesmo tempo que testemunha o irreconciliável, os antagonismos sociais, a arte tende à reconciliação, apontando para um sujeito e uma sociedade não existentes: "as obras

de arte devem surgir como se o impossível fosse possível."

Em sua concepção minimalista do eu privado, Adorno critica o conceito idealista de gênio, que faz coincidir o indivíduo com um sujeito absoluto, tornando também absoluto o particular e desviando-o da sociedade. No entanto, Adorno tenta redimir o conceito de gênio, iluminando-o a partir da coisa. Genial é o instante em que a participação da obra de arte na linguagem abandona a convenção e ressalta o contingente: "O genial é um nó dialético: o não rotineiro, o não repetido, o que é livre, o que simultaneamente traz consigo o sentimento do necessário, a pirueta paradoxal da arte e um dos seus critérios mais fidedignos."

Contudo, a tensão existente entre o livremente inventado e o necessário faz com que o genial permaneça paradoxal e precário: "Sem a possibilidade presente da catástrofe, nada é genial nas obras de arte."

Adorno também submete à crítica o conceito de fantasia, definida tradicionalmente como a capacidade de produzir um determinado ente artístico, a partir do nada. Ora, se as obras se opõem ao existente é porque a imaginação o rejeita a partir dele. Não há creatio ex nihilo na arte: "Somente mediante o ente é que a arte se transcende em não-ente; de outro modo, ela torna-se a projecção impotente do que de qualquer modo é."

Ao considerar o artista como um trabalhador, Adorno não separa a fantasia do trabalho de reflexão. Nesses termos, a separação teórico-cognoscitiva entre a sensibilidade e o entendimento é refutada pela arte. Se uma obra envolve um conjunto de problemas, a fantasia é a faculdade

de descobrir as soluções. Com isso, o conceito de fantasia adquire, em Adorno, o estatuto de uma categoria diferencial da liberdade em meio da determinação.

É possível localizarmos na Teoria estética as linhas de um campo de força ético-pedagógico? Julgamos que sim, desde que consideremos que a obra de arte, para Adorno, possibilita o aprendizado da transgressão do ente, ao ensaiar a configuração de um não-ente.

Ao estabelecer uma distância entre o espectador e o objeto, a experiência estética exige a autonegação do espectador, o que a caracteriza como um movimento contrário ao sujeito: "(...) a experiência estética (...) desfaz o sortilégio da estúpida autoconservação, modelo de um estado de consciência em que o eu deixaria de ter a sua felicidade nos seus interesses, por fim, na sua reprodução."

Assim, a arte é uma linguagem do sofrimento, um testemunho de nossas misérias, ao mesmo tempo que inventa a novidade, a utopia. Aliás, como antítese social da sociedade, a arte é uma forma de práxis, um modo de conduta. Para Adorno a práxis não está no efeito de prazer que as obras possam gerar no indivíduo, mas no seu conteúdo de verdade.

Se a arte participa da moralidade, não é por meio da promulgação de máximas morais, nem pela obtenção de efeitos morais nos seus receptores, mas por negar a brutalidade perante as coisas, negando, por conseguinte, a brutalidade para com os homens/mulheres.

Podemos, portanto, falar de uma racionalidade estética, uma racionalidade crítica, porque, ao derrubar as fronteiras entre a sensibilidade e o entendimento, inaugura uma nova relação com os objetos, instituindo a diferença na identidade.

Todavia, a participação da racionalidade da arte na moralidade só se dá por meio da recusa. A forma é o selo de um trabalho social que seleciona, amputa e renuncia os seus materiais: "A arte cai no pecado do vivo a fim de o trazer à linguagem, e o mutila."

Desse modo, prolonga-se na arte a dominação que ela própria critica. Imersas num mundo contraditório, as obras de arte estão fadadas ao declínio. Inserem-se na tragédia social, não só porque são heteronomicamente dependentes, mas porque em sua própria constituição autônoma condensam os antagonismos: "Ao seu próprio conceito está mesclado o fermento que a suprime."

Seu caráter pedagógico emerge em razão do *métier* artístico ser uma revolução permanente do estado das forças produtivas estéticas; é disso que depende a possibilidade da arte: "Não se pode decidir a partir de cima, segundo o critério das relações de produção, se a arte é hoje ainda possível. A decisão depende do estado das forças produtivas."

Para não estagnar, ou sucumbir à técnica, os artistas não podem menosprezar o estado atual dos materiais, pois é neles que a história sedimenta-se; é deles que se deve extrair o conteúdo de verdade da obra. Adorno concorda com Marx quando este assevera que cada época resolve os problemas que lhe

são colocados. Na arte, a consciência mais progressista é aquela que se assegura da atualidade dos problemas colocados nos materiais. Assim, o *métier* é concreto, pois é o exercício de ultrapassagem permanente dos procedimentos técnicos. A arte domina a técnica ao penetrar no desconhecido e rejeitar o status quo, ensaiando soluções que tomem por base as tensões do mundo administrado.

Adorno define o comportamento estético como a capacidade de perceber nas coisas mais do que elas são, o corretivo perfeito da consciência reificada. Também o define, em última análise, como a capacidade de estremecer-se diante do não-idêntico ou da subjetividade que ainda não é. Esse estremecimento ocorre quando o ser é tocado pelo outro, momento de objetivação da subjetividade, ponto de encontro entre eros e o conhecimento.

Enfim, a arte é um fenômeno ético-pedagógico na medida em que apresenta um conteúdo de verdade. A obra de arte constitui-se como um ser à segunda potência no processo de separação crítica da empiria, quando reinstitui em território próprio a relação do todo com as partes. Desse ponto de vista, a obra pode ser compreendida como um ente empírico emancipado de suas misérias. Consideradas como linguagem do não-idêntico, as obras de arte são vivas: "a arte é o mundo uma vez mais, a ele tão semelhante como diferente."

Se a arte promete o que não é, no entanto, no ato de sua aparição, anuncia objetivamente a possibilidade da promessa. Parafraseando o que Marx escreveu

a respeito da religião em sua crítica à filosofia do Direito de Hegel, podemos dizer que a miséria da arte é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra a miséria real. A arte é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A arte é o ópio do povo. É ópio por revelar a tensão entre o real e o imaginário, encenando a utopia.

A tensão entre utopia e possibilidade imprime-se nas obras de arte, inserindo-as na catástrofe da qual elas próprias dão o testemunho, mediante sua efemeridade. Por isso, Adorno utiliza-se da alegoria do fogo de artifício para falar da verdade da arte. O fogo de artifício é uma aparição empírica liberta do peso da empiria, bem como da duração, do tempo administrado; é um sinal produzido de uma só vez, configurando uma escrita ao mesmo tempo fulgurante e fugidia, que não se permite à significação.

De sorte que a verdade da arte, como aparição, não é passível de troca, pois não é um equivalente, uma generalidade vazia que a tudo nivela, nem algo inerte que possa ser substituído por outra coisa. Sua verdade é a diferença, é o infungível. Assim como o fogo de artifício não permanece, também as obras de arte não garantem sua promessa, confessando-se incapazes de convocar o não-ente que anunciam para a existência. Elas interiorizam em si os antagonismos sociais, bem como a cisão histórica de sujeito e objeto, comburentes necessários para a explosão da aparência, momento em que se liberta a essência do que aparece, quando se exterioriza o seu grito interior, rebentando o invólucro da empiria. Por meio do seu próprio sacrifício, as

obras de arte antecipam o apocalipse⁶⁶, crendo na possibilidade do impossível:

A pesar de que la sociedad exige moralidad, ésta sólo puede existir realmente en una sociedad liberada; en la sociedad socializada no hay individuo que pueda ser moral. La única moral aún posible es terminar de una vez con la mala infinitud, el canje atroz de represalias. Hasta entonces el individuo no puede disfrutar de otra moralidad que la absolutamente despreciada por la ética kantiana, cuando a los animales les concede inclinación, pero no respeto: la de intentar vivir de modo que se pueda creer haber sido un buen animal.

Ingresemos, agora, nas linhas do campo histórico-natural, valendo-nos mais uma vez de Morss, mais exatamente do capítulo em que ela comenta a dialética sem identidade, com base na idéia de história natural de Adorno. Segundo a autora, foram os estudos musicais de Adorno que o conduziram a refletir acerca da dimensão histórica de um modo muito peculiar. Para Adorno a música, por ser uma arte temporal, é marcada pela irreversibilidade de seu movimento, que a compele a desenvolver-se a si mesma. Ou seja, a obra contém uma historicidade que lhe é imanente, reflexo das condições históricas objetivas.

Ao invés de atemporal, abstrata e imortal, a forma musical insere-se num tempo próprio, é concreta e transitória, não obedecendo a leis eternas de composição. Por exemplo, SCHOENBERG tinha isso bastante claro quando deflagrou o processo de ruptura com a tonalidade, desmitificando as pretensas "leis naturais" da música; segundo ele, a arte desenvolve-se

por meio das obras e não de acordo com qualquer tipo de princípio transcendente. Ademais, as leis formais do passado não devem servir de parâmetro para a criação do presente.

Ao contrário de Lukács que vislumbra na revolução proletária a possibilidade de restabelecimento da totalidade perdida, de reconciliação entre sujeito e objeto, Adorno insiste na negação da identidade entre razão e realidade: a história é descontínua, não é uma totalidade estruturada. Assim, Adorno rejeita a concepção hegeliana da história como identidade entre o racional e o real, bem como todas as interpretações da história como progresso.

Segundo Morss, Nietzsche já alertara sobre o perigo dessas interpretações, por buscarem a racionalização do sofrimento. Adorno expressa a mesma crítica, ao afirmar em sua conferência inaugural, *Die Aktualität der Philosophie*, apresentada em 1931 na faculdade de filosofia de Frankfurt, que a razão não pode surgir de uma realidade estruturada pelo irracionalismo.

Ora, se a história não tem razão, não há que se falar de uma filosofia da história. Segundo Morss, história e natureza são, para Adorno, opostos dialéticos, utilizados como conceitos cognitivos, isto é, como idéias reguladoras que se criticam mutuamente: a natureza revela a não-identidade entre o conceito de história e a realidade histórica, ao passo que a história desmitifica o conceito de natureza.

Ou seja, a história real passada não se identifica com o conceito de história como progresso racional, em razão da violência a que foi

submetida a natureza material; os fenômenos "naturais" do presente, por sua vez, não se identificam com o conceito de natureza como realidade essencial, por terem sido produzidos historicamente. Considerando essa interrelação dialética, nem uma, nem outra, podem adquirir o estatuto de um primeiro princípio ontológico.

Ao desmitificar tais idéias, Adorno libera o presente do fatalismo ou da necessidade, recuperando a possibilidade da catástrofe, do "progresso" como desintegração progressiva, sendo a verdade da obra de arte estreitamente ligada a sua própria decadência.

Ao estabelecer o presente como ponto de referência, Adorno busca evitar, ao mesmo tempo, a metafísica e o relativismo históricos. Não é o presente que obtém seu significado da história; é a história que é significada pelo presente. Como aduz Morss: "Si los historicistas relativizaban el presente al situar los fenómenos cotidianos dentro de un desarrollo histórico general, el procedimiento de Adorno era inverso: el presente relativizaba el pasado. La historia cobrava sentido sólo en tanto se manifestaba como "historia interior" dentro de los fenómenos presentes". Desse modo, se a história participa da constelação da verdade, é sem nenhum propósito de salvação permanente, graças à vulnerabilidade do presente e à precariedade da verdade.

A inversão da relação entre presente e passado é o que Benjamin denomina de revolução copernicana do enfoque histórico. Para focar o presente, entretanto, impõe-se não apenas analisar dialeticamente a relação entre os conceitos de história e natureza, mas também verificar a

dialecricidade em si, imanente em cada conceito.

Acompanhemos, a seguir, os comentários de Morss acerca da conferência de Adorno *Die Idee der Naturgeschichte*, a fim de apreender um pouco da riqueza do seu enfoque.

A história possui um significado positivo e um negativo. O positivo é a práxis social dialética, um comportamento social que aponta para o qualitativamente novo; quanto ao negativo, está presente na não historicidade de uma práxis que apenas reproduz as condições e relações de classe.

Do mesmo modo, a natureza possui um pólo positivo, materialista, quando se refere a entes concretos, individuais, mortais e transitórios, no momento em que o natural dá corpo à história. Seu pólo negativo apresenta-se naquilo que ainda não foi incorporado à história, no que ainda não foi penetrado pela razão. Aqui, a natureza é o que se repete, é o mítico.

Eleger um ou outro desses conceitos como primeiro princípio ontológico implicaria na perda do seu duplo caráter, inibindo a crítica e, por conseguinte, justificando a ordem social dada. O procedimento de Adorno é o de, ao mesmo tempo, desconstruir a história como natureza e reconstruir a natureza como ente histórico.

Mas como procedermos para "desencantar" os conceitos de natureza e história? Para isso, Adorno cria mais dois pares de conceitos, a saber, o de primeira natureza, para se referir ao mundo sensível, definido como a natureza concreta e particular, e o de segunda natureza, para se referir ao mundo

das convenções burguesas, o mundo alienado.

Portanto, para se revelar a dimensão histórica do que aparece como "natural", como uma realidade "dada", é preciso que se dirija o enfoque ao momento da produção social daquele fenômeno, revelando assim o seu caráter de segunda natureza, histórico, já que produzido pela má-infinitude ou falsa totalidade.

De outra parte, se quisermos evitar o encantamento da história, é necessário que ela seja interpretada do ponto de vista da primeira natureza, do sofrimento do mundo sensível, do contingente. Por isso, segundo Benjamin, a história deve ser tratada como alegoria, que é a exposição simbólica da história como tragédia, como sofrimento, ou, segundo Adorno, como o modo mais adequado de retratar a verdade numa época de decadência histórica. Tanto o conceito de segunda natureza como o conceito alegórico de história têm o mérito de revelar a transitoriedade da realidade material. E é justamente esse momento de transitoriedade que faz convergir, mais intensamente, natureza e história.

Retornemos à Teoria estética com o intuito de perceber como a obra de arte comporta-se diante desses conceitos cognitivos de história e natureza, já que ela realiza, concretamente, por meio de sua efemeridade, o encontro dialético aqui referido.

Um importante aspecto a ser destacado é o problema da origem. Para Adorno, a essência da arte não é dedutível de sua origem; não há um fundamento primeiro sobre o qual a história da arte sustente-se. A arte não é corolário de nenhum axioma

original, não devendo ser definida dogmaticamente: "a arte tem o seu conceito na constelação de momentos que se transformam historicamente."

Por essa razão, não há que se falar das primeiras obras de arte como as mais elevadas ou as mais puras, crença atribuída por Adorno a um romantismo tardio, que não se desprende de uma certa nostalgia da origem. A arte deve ser captada em seu movimento, em seu devir.

Parafraseando Nietzsche, que disparara contra a filosofia tradicional ao afirmar que também pode ser verdadeiro mesmo aquilo que foi sujeito do devir, Adorno afirma que a verdade só existe como o que esteve em devir. Ou seja, as obras de arte só adquirem identidade no processo de negação permanente de sua origem. A arte determina-se, pois, na relação com o que ela não é: "O caráter artístico específico que nela existe deve deduzir-se, quanto ao conteúdo, do seu Outro; apenas isto bastaria para qualquer exigência de uma estética materialista dialética."

Mas como fica a relação da arte com a tradição, já que esta não deve ser parâmetro para aquela? Ora, para Adorno a tradição não deve ser negada de maneira abstrata; ela deve ser criticada com base na situação presente. Em verdade, é o presente que constitui o passado, como já tivemos a oportunidade de discutir.

O tempo não é critério absoluto para a crítica, seja porque não devemos aceitar algo só pelo fato de ter validado alguma coisa no passado, seja porque não devemos eliminar nada só por não participar da contemporaneidade.

Por conseguinte, a novidade, nem deve aprisionar-se ao passado, tombando diante da máxima conformista a enunciar que “tudo já foi feito”, nem negá-lo absolutamente, fiando-se numa invenção a partir do nada. Ao contrário, o novo possui sua especificidade, bem como o seu conteúdo de verdade próprio, ao articular objetivamente o indivíduo e a sociedade diante da problemática mais atual.

Ao deslocar toda a dor cósmica (Weltschmerz) para o inimigo, a saber, o próprio mundo, o novo aparenta-se com a morte, “a nouveauté, do ponto de vista estético, é um produto do devir”, um devir concreto que brota da própria coisa como história sedimentada; um devir da diferença. Daí que a arte deve e pretende ser utopia, mas apenas à medida que negue o existente a partir dele.

Adorno sugere o exemplo de uma criança que busca no piano um acorde nunca ouvido. No entanto, tal acorde já se encontra no teclado, sendo limitadas as possibilidades de combinação, que serão buscadas por meio da experiência. A se considerar o exemplo, é curiosa esta afirmação de Adorno: “o Novo é a nostalgia do Novo”, que aponta para o devir e a indefinibilidade das obras, bem como, em razão das mudanças de qualidade, para a descontinuidade na história da arte.

Todavia, não há que se condenar a arte por ela não apresentar condições de realizar a utopia; afinal, não é outro o dilema da teoria, tão impotente quanto aquela: “Pela recusa intransigente da aparência de reconciliação, a arte mantém a utopia no seio do irreconciliado, consciência autêntica de uma época, em que a

possibilidade real da utopia (...) se conjuga, num ponto extremo, com a possibilidade da catástrofe total.”

Vejamos em que medida podemos falar de progresso na arte, já que seu conteúdo de verdade, do qual depende sua qualidade, é histórico.

Mais uma vez, o tempo, como categoria externa às obras, não é o critério sob o qual devam se subsumir seu conteúdo de verdade e sua qualidade. Isso porque a história é imanente às obras e não um destino exterior que as sobrepuje. Segundo Adorno, a historicidade do conteúdo de verdade é concedida pela objetivação, nas obras, da consciência verídica.

Ora, diante do crescimento do potencial de liberdade no curso do mundo, a consciência verídica nada mais é do que “a consciência mais progressista das contradições, no horizonte da sua possível reconciliação.” Ou seja, é a consciência do problema, que se aloja no estado atual das forças produtivas estéticas, no material, onde a história se condensa. Por esse motivo, podemos nos referir às obras como historiografia inconsciente, como atualização permanente dos antagonismos sociais.

Nesse sentido é que Adorno considera haver tanto e tão pouco progresso na arte como na sociedade⁹⁵. Para Adorno, o mérito da Estética de Hegel foi o de ter percebido o momento histórico da arte como o momento do desdobramento da verdade, muito embora ele tenha circunscrito essa verdade no cânone da antiguidade, restando a possibilidade do progresso artístico.

O que Hegel não percebera é que a incapacidade das obras, no período romântico, de refletir o conteúdo de “verdade” do espírito absoluto não era mais que o reflexo do fracasso do próprio espírito, perante o escândalo da particularidade.

Investiguemos agora a relação dialética existente entre natureza e história, com base nas idéias de belo natural e belo artístico.

Adorno ensina que o belo natural, objeto da Crítica do juízo de Kant, foi recalçado pelo conceito hegeliano de belo artístico. Refletir sobre ele é, portanto, tocar numa ferida, o que reveste esta reflexão de um caráter inalienável na teoria da arte, muito embora a temática possa parecer monótona e arcaica.

Não obstante, se o conceito de belo natural desapareceu da estética, foi em razão da dominação crescente do conceito kantiano de liberdade e dignidade humana, segundo o qual “nada no mundo se deve respeitar, a não ser o que o sujeito autônomo a si mesmo deve.”

Para Adorno, o que aqui aparece como verdade de uma liberdade para si é, ao mesmo tempo, uma inverdade, a saber, a servidão para com o outro. Entretanto, se o ato de imputar o belo à natureza atende à necessidade do idealismo de perseguir o não-idêntico, tragando-o em nome do auto-engrandecimento do animal-homem e colocando o homem acima da animalidade, ele carrega consigo, na mesma medida, a crítica ao fabricado, ao útil, ao descartável.

De certa forma, o sentimento do belo natural canaliza o sofrimento do sujeito diante de um mundo pronto e instituído. Nesses termos, Kant

repete a crítica de Rousseau. Ora, o belo natural aparece aqui como crítica à civilização, ao modo como ela se relaciona com os objetos. A contemplação desinteressada das imagens da natureza coloca o sujeito diante do desconhecido, do indefinível e do inútil. Nesse contato, o sujeito não se afirma, não se consola, não se autoconserva: ele se aterroriza perante o não-dominado.

Isso posto, a arte, o belo artístico, não é a natureza, mas almeja manter o que ela promete ao traduzi-la *in effigie*; as características do belo natural migram para a arte. Podemos compreender esse movimento como a passagem do imediato para o mediato ou, se quisermos, como a liquidação do mito, isto é, da natureza como destino.

Adorno critica o belo natural enquanto conceito fixo, redefinindo-o como histórico. Assim, quando Verlaine afirma, para seguir um exemplo do próprio Adorno, que o mar é mais belo que as catedrais, está afirmando ou negando o convencional, conforme o mar esteja ou não integrado ao circuito das mercadorias.

Transparece, aqui, a não-identidade, o primado do objeto na experiência subjetiva. Logo, podemos asseverar que, para Adorno, a arte, ao invés de imitação da natureza, é imitação do belo natural; um belo natural como história suspensa, como devir interrompido, indeterminado, indefinível e negativo: um belo natural em si, que se recusa à comunicação: "A dignidade da natureza é a de um ainda-não-ente, que recusa através da sua expressão a humanização intencional (...) Pois, a comunicação é a adaptação do espírito ao útil, mediante a qual ele se integra nas mercadorias, e o que

hoje se chama sentido participa desta monstruosidade".

O silêncio é a linguagem da natureza e a obra de arte torna-se a linguagem desse silêncio, a lembrança da diferença sob o sortilégio da identidade universal. Contudo, é somente por meio da mediação do que já é mediatizado na arte que conseguiremos escutar esse silêncio imanente. Operar essa segunda reflexão é o papel de uma filosofia que anseie manter suas promessas.

Mas como nos abandonaremos ao objeto, em busca do seu enigmático conteúdo de verdade, por meio do conceito? Guiemo-nos, finalmente, rumo às poderosas linhas do campo de força hermenêutico da Teoria estética de Adorno. Antes de verificarmos seu emprego na análise das obras de arte, mais uma vez são oportunos os comentários de Morss acerca dessa lógica da desintegração.

Segundo Morss, Adorno, influenciado por Benjamin, responde ao dilema da filosofia burguesa de enaltecer o universal, o necessário, o conceitual e rejeitar o particular, o contingente, o carente de conceito, com uma guinada rumo ao objeto, ao particular concreto. Isso, porque, para ele, a autonomia da razão, tese de todo sistema idealista, que se supunha capaz de desenvolver o conceito de realidade com base em si mesma, não tem mais sua razão de ser. Realidade e razão não se harmonizam.

Todavia, Adorno não abandona a totalidade para situar-se, confortavelmente, no particular. Aliás, essa atitude, assumida pela Fenomenologia de Husserl e pelo Existencialismo, que não

ultrapassam o objeto dado imediatamente, amarrando-se ao fetiche, à forma reificada, em detrimento da natureza social da coisa, foi criticada por Adorno. Segundo ele, o particular deve ser relacionado dialeticamente com a totalidade, pois o objeto é mais do que o objeto mesmo. Por conseguinte, o geral encontra-se dentro das características do particular e a verdade habita o aparentemente mais insignificante, atípico ou estranho.

Essa propensão à análise microcós mica é uma herança de Benjamin, a quem Ernst Bloch atribuía uma extraordinária percepção para o individual, o inusual e o não-esquemático. Ao utilizar-se dessa mirada microscópica como ferramenta para o conhecimento filosófico, Adorno aspira à dissolução da aparência reificada, tentando liberar a significação do objeto.

Esse perder-se na contingência, todavia, também apresenta uma dimensão utópica. Com efeito, nessa abordagem, o particular não constitui um caso do geral; como as mônadas de Leibniz, cada particular é único, contendo, ao mesmo tempo, uma imagem do todo ou, como quer Benjamin, uma imagem do mundo. Ora, à medida que o particular é transitório e resiste à categorização, desafia a estrutura social burguesa, que expressa a seu modo.

Segundo Morss, Adorno toma emprestado de Bloch a idéia de leitura da não-identidade dos particulares como promessa da utopia. A não-identidade é o lugar da verdade, mas de uma verdade inintencional, cuja interpretação deve se dar pela justaposição analítica de seus elementos, mantendo, cada um

deles, com a totalidade sua relativa independência, de modo a poder iluminar o real sufocado pelo pensamento

identificador. Novamente Adorno faz eco às palavras de Benjamin, para quem o objeto de conhecimento, como algo determinado dentro da intenção conceitual, não é verdadeiro.

Além da matéria física, Adorno considera o material das idéias, teorias, conceitos, enfim, objetos do pensamento, como locus da verdade inintencional, pois esses tipos de materiais carregam consigo o atributo da transitoriedade: nascem, envelhecem e morrem.

Todavia, se a verdade reside no objeto, é necessário que seu conteúdo seja liberado pelo sujeito racional, que se envolva numa experiência cognitiva. Para Adorno, esse sujeito deve imergir no objeto, aparelhado com uma certa arte de encontrar algo, uma *ars inveniendi*. Eis o papel da fantasia, de uma fantasia exata, que adira estritamente aos fatos, na ânsia da descoberta, do desvelamento da verdade objetiva.

Morss explica que, se a fantasia exata é científica, com o fito de não abandonar o objeto, também é artística, na medida em que reacomoda os seus elementos, abrindo-os à compreensão cognitiva. Desse modo, a lógica interna do objeto pode ser traduzida verbalmente, provocando a redefinição da linguagem como expressão da lógica da matéria.

Assim, a filosofia cumpre seu papel de apresentação da verdade. Ao invés de apropriar-se do objeto como se ele fosse uma mercadoria a ser transportada pela linguagem

filosófica rumo ao mercado da intersubjetividade homogeneizadora, o objeto é que se converte, se traduz, se mimetiza em filosofia. Portanto, o objeto não se transporta, mas se transforma em palavras, e estas, em movimento contrário, transformam-se em imagens. A indiferença cede lugar à diferença; o pedantismo idealista cai por terra.

La transformación mimética puede ser vista como la reversión de la subjetividad kantiana. La creatividad de esta (...) residía en la capacidad del sujeto de proyectar en la experiencia sus propias formas y categorías a priori, absorbiendo dentro de sí el objeto. Pero el sujeto de Adorno deja la iniciativa al objeto; forma al objeto sólo en el sentido de transformarlo en una nueva modalidad. (...) La verdad como representación lingüística mimética suponía llamar a las cosas por sus nombres correctos. (grifo do autor)

Mas como expor a lógica interna dos objetos sem recorrer à ficção? Como a fantasia pode ser exata?

Segundo Morss, Adorno, em sua conferência de 1931, *Die Aktualität der Philosophie*, define a tarefa da filosofia como a construção de constelações. Adorno inspirara-se no estudo de Benjamin sobre a tragédia barroca alemã, *Ursprung des deutschen Trauerspiels*, no qual as constelações são a imagem central de sua teoria do conhecimento, esboçada no capítulo inicial do referido estudo.

Acompanhemos os comentários de Morss acerca do trabalho de Benjamin, a fim de melhor compreendermos o uso que Adorno faz dele.

No ensaio *Ursprung des deutschen Trauerspiels*, Benjamin pensa a experiência filosófica da verdade tomando por base os elementos das teorias do conhecimento de Platão e Kant. Benjamin designa o conceito kantiano de experiência como conhecimento (Erkenntnis), adequado à ciência, e distingue-o da experiência (Erfahrung) filosófica, adequada à revelação da verdade.

Se, em Kant, o sujeito constitui o mundo conforme suas próprias estruturas conceituais, em Benjamin são os fenômenos particulares, por intermédio das afinidades eletivas de seus elementos, que determinam, objetivamente, as ideias do sujeito. Enquanto o conhecimento kantiano é possessão, ao submeter a realidade às categorias do entendimento, a experiência filosófica benjaminiana é a representação das ideias com base naquela realidade.

Conceitualizar, para Benjamin, significa configurar os elementos do fenômeno, de modo que suas relações tornem-se visíveis para o intelecto, constituindo ideias que possam ser percebidas. Se, em Kant, o particular desaparece no "buraco negro" da abstração, em Benjamin, ele reemerge na ideia, transforma-se em ideia, por meio da configuração de seus elementos, como se, por assim dizer ao modo de Benjamin, as ideias fossem as constelações e os fenômenos as estrelas.

Benjamin faz convergir Platão e Kant quando admite que as idéias são mais do que os fenômenos, embora suas derivadas. Se, em Platão, as ideias aparecem como a verdade do fenômeno, em Benjamin, o fenômeno é que aparece como a verdade das ideias, mantendo a dignidade dos particulares. Desse modo, Benjamin propõe a redenção do mundo

fenomênico, por meio da disposição de seus elementos em constelações eternas.

No final da década de 20, Adorno e Benjamin trabalharam juntos, com o intuito de desenvolver a teoria das constelações, valendo-se do referencial marxista. Por isso, em sua conferência inaugural de 1931, Adorno refere-se ao método de construção das constelações como o programa de todo o conhecimento que se pretenda materialista e defende sua utilização não só para tratar do reino fenomênico, mas da própria história da filosofia.

Adorno busca a liquidação da tradição por intermédio da crítica imanente de seus conceitos; por essa razão, elogia o Trauerspiel, considerando sua importância na redenção da indução. Ao invés de subsumir o particular no geral, a teoria de Benjamin mantém a auto-suficiência da ideia como constelação dos elementos do particular. Cada ideia mostra-se, pois, como uma mônada que contém em si a totalidade, ou seja, uma "imagem do mundo". No entanto, essas constelações do mundo fenomênico são descontínuas, uma vez que cada ideia é diferente de outra ideia, não havendo, por conseguinte, hierarquias, dependência ou paridade entre elas, como se cada uma delas fosse um sol, iluminando a verdade com luz própria.

Ao expor essa teoria sobre bases materialistas, Adorno pretende transformar a filosofia num poderoso método de interpretação, numa lógica da desintegração. Agora, a ideia, a mônada, é o conteúdo social em sua especificidade e esse conteúdo social é o conteúdo de verdade a ser buscado na diferença.

Acerca desse método, comenta o filósofo espanhol José Antonio Zamora: "Sólo abismándose sin reservas en las cosas, en su dimensión histórica, puede la crítica sacar a la luz lo que ha quedado pendiente y dar expresión al derecho de lo posible frente a lo que existe." Adorno redime a filosofia ao relativizar a décima primeira tese de Marx sobre Feuerbach: interpretar já é transformar o mundo.

Talvez por isso a obra de arte (Kunstwerk), para Adorno, não se confunde simplesmente com algo fabricado, com o artefato (Artefact). A obra é uma coisa feita, elaborada, viva, que possui sua linguagem própria. No artefato, a gênese, ou o momento do fazer, não se distingue qualitativamente do produto social realizado, ficando inscrito nos limites da utilidade. Na obra de arte, esses dois momentos separam-se qualitativamente; ao invés de cumprir o intencional destino utilitário, prometido pela gênese, como no artefato, a arte exprime, esteticamente, os problemas que a sociedade não foi capaz de resolver. Enquanto o artefato é um objeto (Ding), a obra de arte é uma coisa (Sache), ou seja, ela é ao mesmo tempo devir e resultado.

Nesse distanciamento da empiria, cada obra de arte aspira, grosso modo, à unidade, à forma integral, mas não o consegue. A aparência formal é, inintencionalmente, condicionada pelos impulsos individuais que a constituem e ameaçam constantemente. É o que Adorno designa de astúcia da racionalidade estética.

Na obra de arte, o uno e o múltiplo atraem-se e repelem-se. Essa tensão entre forças centrípetas e centrífugas é que dá movimento à obra,

caracterizando sua unidade como uma unidade viva, instável. A obra que apresenta uma forma plena e estabilizada é autoritária, porém, não intensa, por pretender reprimir os particulares.

Ao entrelaçamento do uno com o múltiplo, Adorno designa de intensidade: "A intensidade é a mimese realizada pela unidade, cedida pela multiplicidade à totalidade(...)". Esta é uma totalidade aberta, na medida em que ilumina os pormenores e é iluminada por eles.

Essa abertura ao fragmentário, ao inconciliável, mobilizada pela dialética da forma, é que constituirá a profundidade da obra: "São profundas as obras de arte que não mascaram as divergências ou as contradições, nem as deixam inconciliadas. Ao forçá-las à aparição, que é tirada do inconciliado, as obras encarnam a possibilidade de uma conciliação."

É graças à articulação desses elementos contraditórios que a obra de arte adquire a sua forma e, na mesma medida, a possibilidade de seu declínio. Isso porque a articulação é uma categoria ao mesmo tempo formal e material. A consequência desse estado de inconciliabilidade entre o idêntico e o não-idêntico é que, condicionado pela má infinitude, o não-poder-concluir deve tornar-se princípio de expressão e procedimento da arte contemporânea: "A unidade das obras de arte não pode ser o que ela deve ser, a unidade da variedade: ao sintetizar, ela viola o sintetizado e prejudica nele a síntese. As obras de arte sofrem tanto na sua totalidade mediatizada, como nas suas imediatidades."

A expressão estética é a objetivação do conteúdo social, que é sedimentado nos materiais por meio da mediação subjetiva do artista: "(...) é objectivação do inobjectivo de tal sorte que, pela sua objectivação, se torna num segundo inobjectivo, no que se exprime a partir do artefacto e não como imitação do sujeito."

Adorno refere-se às obras de arte como mônadas fechadas umas para as outras, sem janelas. Cada obra é, ao mesmo tempo, coisa e centro de forças: "As obras de arte estão fechadas umas para as outras, são cegas e, apesar de tudo, representam no seu hermetismo o que se encontra no exterior."

Todavia, esse hermetismo já contém o exterior, na medida em que é capaz de imobilizá-lo, transformando suas categorias em linguagem universal. Nas obras de arte, interagem, inconscientemente, o universal e o particular. Daí advém que o papel de uma estética dialética seja o de elevar tal interação à consciência, por intermédio da análise imanente das obras.

Outrossim, não se deve descuidar do carácter ambíguo da arte. Ao mesmo tempo que reflete a sociedade, ela é um como se; se é um produto do trabalho social do espírito, é também denúncia da sociedade de troca total, onde tudo existe para-outra-coisa.

Seu aspecto associal é a negação determinada de uma determinada sociedade, o que a torna social enquanto movimento imanente contra a sociedade. Sua função social é sua ausência de função; seu encantamento é desencantamento, um ser-para-si que se relaciona com o outro. Autônoma e heterônoma, a obra de arte é um interior que já contém o exterior, uma mônada sem janelas que aglutina em si o universal

e o contingente; sua verdade é sua aparência total.

Para não se tornar mercadoria, reifica-se; para não comunicar, torna-se enigmática, resistindo a todo custo à integração no mundo administrado. Para Adorno, a "arte representa o que não se deixa organizar e o que oprime a organização total." Para que apreendamos a ambigüidade das obras de arte, sua relação com a sociedade, é necessário que analisemos menos o momento de sua recepção do que o momento de sua produção.

Com efeito, Adorno rechaça a falsa intersubjetividade como parâmetro de julgamento das obras. Ao integrar-se no circuito da comunicação, a arte é neutralizada. A comunicação no mundo vigente é a comunicação da falsa consciência, da consciência reificada. Assim, Adorno relativiza o otimismo de Hannah Arendt, ao desconfiar da promessa de um juízo estético que se legitime mediante seu alargamento no circuito social. Ao apostar na circulação, Arendt parece desconsiderar a possibilidade da ruptura, apontando muito mais para a reconciliação, para a realização de um contrato intersubjetivo, escorado no modelo do juízo de gosto. Menos otimista, Adorno prefere manter a imagem da catástrofe como promessa da arte; não há contrato possível sem a ruptura objetiva com a falsa totalidade, sem a superação do ente. Esse *Kulturpessimismus* de Adorno deve ser interpretado como uma constatação e não como um princípio filosófico.

Analisar o potencial da arte pelo prisma de sua circulação por intermédio da rede dos *mass media*, é não compreendê-la como um

fenômeno contraditório que tem algo mais a dizer do que o que se quer que ela diga. Ora, é no momento da produção que ocorre o processo de sedimentação dos antagonismos sociais nas obras, momento constitutivo de seus centros de força. É na produção que se condensa a tensão entre o carácter mimético e o construtivo, a articulação entre o real e o utópico, que confere o carácter enigmático às obras.

Em Adorno, a hermenêutica não salva; sua função é resolver objetivamente o enigma de cada obra, obtendo seu conteúdo social de verdade: "as obras de arte são enigmáticas enquanto fisionomia de um espírito objetivo (...)". Adorno define ainda o enigma como a zona de indeterminação entre o inacessível e o realizável:

Mas, porque a utopia, o não-ente, se encontra para a arte velada de negro, permanece, em todas as suas mediações, como lembrança, a lembrança do possível contra o real que a reprime, algo como a compensação imaginária da catástrofe da história do mundo, liberdade que, sob a influência da necessidade, não existiu e acerca da qual não se sabe se pode existir. Na sua tensão para a catástrofe permanente, a negatividade da arte está ligada à méthesis [participação] na obscuridade.

O que Adorno denomina de mimesis na arte é o pré-espiritual, aquilo que provém da empiria, da natureza, da realidade exterior; é o que se opõe ao espírito. Por construção, designa o elemento espiritual, a forma das obras, a objetivação dos impulsos miméticos ou, se quisermos, o representante da lógica e da causalidade no âmbito da arte; ou ainda, a racionalidade das obras.

Desse modo, a construção reunifica os elementos do real no contexto da obra, libertando-os da contingência, transformando sua qualidade e inserindo-os no universal. A construção anuncia o novo, almeja tornar-se um real sui generis, um ser à segunda potência, continuando, no entanto, prisioneira da aparência. Essa tensão entre o mimético e o construtivo reproduz, na forma das obras, a tragédia social. A tensão é a demarcação de um limite, não de uma impossibilidade:

Pois a arte e as suas obras são apenas o que se podem tornar. Porque nenhuma obra consegue resolver totalmente a sua tensão imanente; porque a história ataca, finalmente, a idéia de uma tal resolução, a teoria estética não pode contentar-se com a interpretação das obras de arte existentes e do seu conceito. Ao virar-se para o seu conteúdo de verdade, é impelida, enquanto filosofia, para lá das obras. (grifo nosso)

Do exposto, salta à evidência a força epistemológica da estética de Adorno. Restringir sua jurisdição ao âmbito estrito da análise das obras de arte está muito aquém de sua potencialidade. Assim como a terceira crítica de Kant, e para muito além dela, a Teoria Estética de Adorno renova a pergunta pelo que não foi alçado pela lógica formal à condição de conceito, afastando a filosofia da inteligibilidade dos fenômenos. Ou seja: como o fez Kant, Adorno convida a razão e o entendimento a libertar-se de seus imperativos, a arejar-se por meio da aproximação dialética com a sensibilidade. Melhor: Adorno se interroga pela condição de possibilidade de um pensamento crítico capaz de compreender o mundo como ele é, sem esquecer do

ele não pôde ter sido, e empenhado, de modo responsável, no que ele deve ser, para que o resgate do seu futuro seja possível a partir da sua imanência. Nesse sentido, além de redimir a própria metafísica, o conteúdo de verdade dos campos de força da teoria estética dialética de Adorno pode atrair a intelligentsia filosófica para que renove sua capacidade de expressão dos problemas do mundo contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Teoria estética. Lisboa : Edições 70, 1982.

_____. Dialectica negativa. Madrid : Taurus, 1975.

ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Relume, 1993.

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo : Abril Cultural, 1974.

BENJAMIN, Walter. Teses sobre filosofia da história. São Paulo : Ática, 1985.

BERGSON, Henri. Introdução à metafísica. São Paulo : Abril Cultural, 1974.

DESCAMPS, Christian. Os existencialismos. In: História da filosofia: idéias, doutrinas: o século XX. CHÂTELET, François (org). 2 ed. Rio de Janeiro : Zahar, 1982.

GOLDMAN, Lucien. Dialética e cultura. 2 ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1979.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Introdução à história da filosofia. São Paulo : Hemus, 1976.

HELLER, Ágnes; FEHÉR, Ferenc. Políticas de la postmodernidad: ensayos de crítica cultural. 2ed. Barcelona : Península, 1994.

HOCHART, Patrick. Guilherme de Ockham: o signo e sua duplicidade. In: História da filosofia: idéias, doutrinas: a filosofia medieval. CHÂTELET, François (org). Rio de Janeiro : Zahar, 1974.

JAY, Martin. As idéias de Adorno. São Paulo : Cultrix, 1988.

JIMENEZ, Marc. Para ler Adorno. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 1977.

KOPNIN, Pável Vassílyevitch. A dialética como lógica e teoria do conhecimento. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1978.

KOTHE, Flávio René. Benjamin e Adorno: confrontos. São Paulo : Ática, 1978.

LUNN, Eugene. Marxismo y modernismo: un estudio histórico de Lukács, Benjamin y Adorno. México : Fondo de Cultura Económica, 1986.

MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

MARX, Karl. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Roma : Riuniti, 1983.

MORSS, Susan Buck. Origen de la dialectica negativa. Mexico : Siglo Veintuno, 1981.

REY, Jean-Michel. A genealogia nietzschiana. In: História da filosofia:

idéias, doutrinas: a filosofia do mundo científico e industrial. CHÂTELET, François (org). Rio de Janeiro : Zahar, 1974.

RICOEUR, Paul. A metáfora viva. Porto : Rés, 1983.

RILKE, Rainer Maria. Rodin. Rio de Janeiro : Relume-Dumará, 1995.

ROUANET, Sérgio Paulo. A razão cativa: as ilusões da consciência, de Platão a Freud. São Paulo : Brasiliense, 1985.

SCHÉRER, René. Husserl: a fenomenologia e seus desenvolvimentos. In: História da filosofia: idéias, doutrinas: a filosofia do mundo científico e industrial. CHÂTELET, François (org). Rio de Janeiro : Zahar, 1974.

SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. São Paulo: Edusp, 1991.

SLOTERDIJK, Peter. Mobilização copernicana e desarmamento ptolomaico: ensaio estético. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1992.

VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Invitación a la estética. México : Grijalbo, 1992.

WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. 9 ed. São Paulo : Cultrix, 1993.

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo : Companhia das Letras; Círculo do Livro, 1989.

ZAMORA, José Antonio. Religion tras su final: Adorno versus Habermas. Bragança Paulista : Edusf, 1996.

Notas de literatura

AS FACES DE JESUS CRISTO.

Rosa Virginia R. Daitx¹

Resumo: O presente artigo foi elaborado com base nas reflexões expostas na disciplina de arte medieval, referente ao curso de Pós Graduação Especialização em História da Arte Univille. No decorrer do mesmo haverá uma discussão sobre as diversas faces de Jesus Cristo na arte Medieval.

Palavras Chave: Medieval, Faces de Jesus Cristo

1.Introdução

Repetir não é copiar. O repetir está mais para uma reflexão sobre a diferença do que para a igualdade e generalidade. Se pensarmos que para criar é necessário um repertório, também é fato que nosso repertório possa ter certa similaridade com o outro. No entanto, muitas vezes não percebemos os detalhes e as pequenas diferenças, e nosso olhar mal educado poderá nos apontar uma igualdade inexistente. É em busca desta não generalização da imagem que utilizaremos as faces de Jesus Cristo como uma referência para mostrar que:

"A generalidade apresenta duas grandes ordens: à ordem qualitativa das semelhanças e a ordem quantitativa das equivalências. Os ciclos e as igualdades são seus símbolos. Mas, de toda maneira, a generalidade exprime um ponto de vista segundo o qual um termo pode ser trocado por outro, substituído por outro"(DELEUZE. 1988. p.21)

Substituir o olhar acostumado, generalizado e conformado, é no que acreditamos ser o melhor procedimento para nos aproximarmos da arte. Nesta aproximação iremos abordar as faces encontradas no período medieval, como uma maneira de percebermos que a repetição de vários Jesus Cristos nos mostram também uma singularidade no gesto de cada pintor ou escultor destas faces. Mesmo que todos sejam Jesus Cristos, são apenas semelhantes. Reconhecemos na humanidade que cada ser humano possui uma face. No entanto, não temos faces iguais, não possuímos a mesma boca, nem o mesmo nariz e nem os mesmos olhos. Temos todos uma face, mas com características diferentes, com um olhar diferente, em caso de gêmeos poderá haver igualdade externa, mas, assim como todos os outros, acima de tudo sempre terá uma singularidade da alma.

"(...) as almas não são do domínio da semelhança ou da equivalência; e assim como não há possibilidade de se trocar de alma. Se a troca é um critério da generalidade, o roubo e o dom são os critérios da repetição. (DELEUZE, 1988, p.22)

2. A Idade Média: As faces de cristo.

Segundo Goff & Schmitt (2006) a idade média não existe. Ela foi uma invenção a construção de um mito, através de representações e imagens que se movimentam no tempo e espaço a partir de sua difusão na sociedade que ultrapassa gerações. Os grandes castelos e a monumentabilidade das igrejas avançam séculos e favorecem a oportunidade de podermos imaginar a grandiosidade da devoção cristã e todo seu poder.

O que existiu foi uma luta pelo poder, uma decadência no domínio cultural uma expansão que colocou o ocidente em contato outros povos. Havia pelo protestantismo segundo Goff, Schmitt (2006) uma tentativa de retorno de um cristianismo de uma origem pura que contradiz uma igreja católica presa a cidade terrestre e distante da cidade de Deus. A duração da idade média se dará por muitos séculos. De acordo com o autor a expressão idade média começa a se tornar entre os eruditos europeus, um termo mais neutro, desprovido de pejorativos utilizado para identificar um período recuado no tempo. Para Focillon (1980) a idade média é uma expressão ocidental da civilização européia. Era um período em que o homem se definia por um sistema social e intelectual que se não fosse pelos monumentos, poderiam ter sido esquecidos por nós. Geralmente a encontramos dividida em três períodos: Greco Romana, Judaísmo e Cristianismo, mesmo assim não existe um consenso dos historiadores sobre a definição de tempo. Portanto a encontramos dividida entre primeira idade média no século IV, VIII, Pré Românico. Alta idade média no século VIII até XI, considerado Românico e idade

¹ Acadêmica do curso de Pós- Graduação. História da Arte- Univille 2013

média central do século XI ao XII. A baixa idade média seria entorno 1453- 1492 e 1517.

A idade média Cristã na metade do segundo século já havia se expandido pelo império romano e criado suas comunidades. Diz Stórig (2008), que o cristianismo era visto pelo império romano como inimigos da ordem pública por acreditarem e difundirem a religião, se reuniam escondidos pois sua prática religiosa era totalmente proibida. Tanto a cultura como a intelectualidade da Idade Média seria da ordem do incompleto se os bárbaros fossem excluídos. Foram eles que tiveram forças para superar o império romano e se inserirem como parte do mesmo. As tribos denominadas bárbaras, Celtas, Germânicos e Eslavos, não eram incivilizadas, porém abandonaram suas tradições e adotaram a religião cristã e a intelectualidade, se transferindo do papel de bárbaros, para difusores da cultura cristã.

Difundir uma filosofia, acreditar na existência do que ouvimos falar sem ter a certeza de sua existência, é algo quase que impossível. Porém, percebemos que foi com o uso da imagem da face de cristo que muitos fiéis foram conquistados. A verdade, da superioridade de Deus sobre o homem. Jesus cristo, um rosto conhecido por todos no mundo, reconhecido até mesmo por quem nele nunca acreditou.

Figura nº1. Catacumbas de Comodilla. Sé. IV. Roma
Representação mais antiga de cristo com uma barba

A figura nº1 se refere há uma arte cristã primitiva. Segundo Janson (1992) Constantino, o grande, transferiu a capital do Império Romano para cidade grega de Bizâncio, conhecida Constantinopla. Roma ainda não era o centro oficial da fé, comunidades antigas já existiam no norte da África. Com toda certeza, estas comunidades mais antigas já tinham seus valores artísticos definidos. Diz o autor que nosso conhecimento sobre esta arte é muito vago e o que nos restou foram apenas algumas descobertas de pinturas nas paredes de catacumbas, galerias subterrâneas onde os cristãos enterravam seus mortos.

Figura nº2 Hagia Sophia. 532-537. Istambul, Turquia. Mosaico acima da porta de entrada.

(886-

912) Inscrição livro: "A paz esteja com você. Eu sou a luz do mundo."

O que nos faz deduzir que a figura nº2 possui influência dos orientais. Percebemos neste mosaico que Cristo possui os olhos amendoados, que seu cabelo não é tão cumprido e tão pouco existe alguma dramatização de expressão facial. De acordo com Janson (1992) o significado da mão de Cristo erguida, é um gesto tradicional que representa os membros da igreja em busca do auxílio divino.

Figura nº3 Capa anterior da encadernação dos Evangelhos de Lindau.

C.

870. Ouro e pedras preciosas. The Pierpont Morgan Library, Nova York.

A figura nº3 é do império carolíngio. Representação de um Cristo sem expressão, sem dramatização, com um olhar perdido, um corpo desproporcional e Nada comum para o que conhecemos nos dias de hoje, a não ser sua condição de sacrifício. Este cristo representa um momento do império carolíngio, quando Carlos Magno segundo Janson (1992) teve um papel ativo

na luta por um ideal de preservação dos clássicos na tentativa de recuperar a antiga civilização romana. Diz Janson (1992) que as igrejas carolíngias desapareceram, mas, as obras menores e livros sobreviveram em boa quantidade. A figura nº3 de acordo com o autor é um relevo adornado com jóias dos Evangelhos de Lindau uma obra do terceiro quartel do século IX. A ourivesaria deste manuscrito demonstra a tradição celto-germânica de trabalho em metal adaptado ao império carolíngio. Neste caso fica claro a busca de um rosto para o filho de Maria, percebemos que ainda não há definições de igualdade, mas sim um ideal. O ideal de um único rosto, de uma única fé, de um único homem que possa servir como exemplo do certo e errado e possa ser reconhecido por todos.

Figura nº4 Mestre de Naumburg.
Calvário. Pórtico Capela-mor.
Catedral
de Naumburg. C. 1240-50

Chegando mais perto da nossa realidade, podemos perceber que existe diferença da figura nº4 em

relação a todas as outras. No caso da figura nº4, ela possui a expressão do sofrimento de Cristo. Um homem que segundo a religião cristã, se sacrificou por nós homens terrenos. Seus olhos já não são tão amendoados como na figura nº1, muito pelo contrário, eles estão semi-abertos, como entre a vida e a morte, suplicando piedade e ao mesmo tempo perdoadando os que lhe fizeram sentir tamanho sofrimento. Rosto alongado, olhos expressivos de dor, esta figura nº4 traz consigo as características do período Gótico. Porém o mais importante é percebermos que independente do período, existe uma procura do rosto ideal de Cristo. As várias faces de Jesus Cristo não cessam apenas nestas aqui apresentadas. Apenas discorreremos um pouco do que percebemos na beleza de ideal que percorreu a idade média. Sua importância para arte e para humanidade. A idade muitas vezes corriqueiramente conhecida como idade das trevas e que, no entanto criou catedrais monumentais, utilizou ouro, pedras preciosas, letras desenhadas e pintadas em suas iluminuras e faces diversificadas de Cristo para expandir a crença do cristianismo.

REFERÊNCIAS:

DELEUZE, Gilles. **Repetição e Diferença**. RJ,grall,1988

FOCILLON, Henri. **A arte do ocidente - a idade média românica e gótica**. Lisboa: Estampa, 1980.

GOFF, Jacques Le; SCHIMTT, Jean-Claude, **Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Vol.II**. São Paulo: EDUSC,2006

JANSON, J.W. **História da Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 1992

STORIG, Joaquim Hans. **História Geral da Filosofia**. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.

CRITICA

ROEDORA

ŽIŽEK: NÃO PODEMOS ABORDAR A CRISE DOS REFUGIADOS SEM ENFRENTAR O CAPITALISMO GLOBAL

Por Slavoj Žižek.*

“Nós não podemos abordar a crise dos refugiados sem enfrentar o capitalismo global. Os refugiados não chegarão à Noruega. Mas a Noruega que eles procuram sequer existe.”

Em seu estudo clássico *On Death and Dying*, Elisabeth Kübler-Ross propôs o famoso esquema de cinco estágios de como reagimos ao saber que temos uma doença terminal: negação (a pessoa simplesmente se recusa a aceitar o fato: “Isso não pode estar acontecendo, não comigo.”); raiva (que explode quando já não podemos negar o fato: “Como isso pode acontecer comigo.”); negociação (a esperança de que podemos de alguma forma adiar ou diminuir o fato: “Apenas deixe-me viver para ver meu filho graduado.”); depressão (desinvestimento libidinal: “Eu vou morrer, então por que se preocupar com alguma coisa?”); aceitação (“Eu não posso lutar contra isso, mas eu bem posso me preparar para isso.”). Mais tarde, Kübler-Ross aplicou esses estágios a qualquer forma de perda catastrófica pessoal (desemprego, morte de um ente querido, divórcio, vício em drogas) e enfatizou que eles não acontecem necessariamente na mesma ordem,

nem que os cinco estágios são vivenciados por todos os pacientes. A reação da opinião pública e das autoridades na Europa Ocidental ao fluxo de refugiados da África e do Oriente Médio não teve uma combinação semelhante de reações disparatadas? Houve a negação, agora diminuindo: “Não é tão sério, vamos simplesmente ignorar.” Existe uma raiva: “Os refugiados são uma ameaça ao nosso modo de vida, entre eles escondem-se fundamentalistas muçulmanos, eles precisam ser barrados a qualquer preço”. Há negociação: “Ok, vamos estabelecer quotas e apoiar os campos de refugiados nos seus próprios países!” Há depressão: “Estamos perdidos, a Europa está se transformando em uma Europa-stan.” O que está faltando é a aceitação, o que, neste caso, significaria um consistente plano pan-europeu para lidar com os refugiados.

Então, o que fazer com centenas de milhares de pessoas desesperadas, que esperam no Norte da África, fugindo da guerra e da fome, tentando atravessar o mar e encontrar refúgio na Europa?

Existem duas principais respostas. Liberais de esquerda expressam sua indignação com a forma como a Europa está permitindo que milhares de pessoas se afoguem no Mediterrâneo. O argumento deles é que a Europa deve mostrar solidariedade abrindo as portas amplamente. Os populistas anti-imigrantes reivindicam que devemos proteger nosso modo de vida e deixar que os africanos resolvam seus próprios problemas.

Qual é a melhor solução? Parafrazeando Stalin, as duas são piores. Aqueles que defendem a abertura das fronteiras são grandes hipócritas: Secretamente, eles sabem muito bem que isso nunca vai acontecer, uma vez que provocaria

uma imediata revolta populista na Europa. Eles jogam com a bela alma que os fazem se sentir superiores diante de um mundo corrompido enquanto secretamente participam dele.

O populista anti-imigrante também sabe muito bem que, deixados por si mesmos, os africanos não terão sucesso na mudança de suas sociedades. Por que não? Porque nós, norte-americanos e europeus ocidentais, estamos impedindo-os. Foi a intervenção europeia na Líbia que jogou o país no caos. Foi o ataque dos Estados Unidos ao Iraque que criou as condições para o surgimento do ISIS [Estado Islâmico do Iraque e do Levante]. A guerra civil em curso na República Centro-Africana não é apenas uma explosão do ódio étnico; França e China estão lutando pelo controle dos recursos petrolíferos através de seus procuradores.

Mas o caso mais claro de nossa responsabilidade é o Congo de hoje, que está novamente emergindo como o “coração das trevas” africano. Em 2001, uma investigação da ONU, sobre a exploração ilegal de recursos naturais no Congo, descobriu que os conflitos internos acontecem para se ter o acesso, o controle e o comércio de cinco minerais fundamentais: coltan, diamante, cobre, cobalto e ouro. Sob a fachada de guerra étnica, nós podemos identificar o funcionamento do capitalismo global. O Congo não existe mais como um estado unificado; é uma multiplicidade de territórios governados por senhores da guerra locais, que controlam o seu pedaço de terra com um exército, que como regra, inclui crianças drogadas. Cada um desses senhores da guerra estão ligados pelos negócios com empresas ou corporações estrangeiras que exploram as riquezas minerais da

região. A ironia é que muitos destes minerais são usados em produtos de alta tecnologia, tais como laptops e telefones celulares.

Retire as empresas estrangeiras de alta tecnologia da equação e toda a narrativa de guerra étnica alimentada por velhas paixões desmorona. Este é o lugar onde devemos começar se realmente queremos ajudar os africanos e parar com o fluxo de refugiados. A primeira coisa é lembrar que a maioria dos refugiados vem de Estados falidos – onde a autoridade pública é inoperante, pelo menos em grandes regiões – Síria, Líbano, Iraque, Líbia, Somália, Congo, etc. Essa desintegração do poder do Estado não é um fenômeno local, mas o resultado da economia e da política internacional, em alguns casos, como a Líbia e o Iraque, um resultado direto da intervenção ocidental. É claro que o aumento destes “Estados falidos” não é um inesperado infortúnio, mas sim uma das formas que as grandes potências exercem seu colonialismo econômico. Deve-se notar também que as sementes dos “Estados falidos” do Oriente Médio devem ser procuradas nas fronteiras arbitrárias desenhadas após a Primeira Guerra Mundial pelo Reino Unido e a França, que criaram uma série de Estados “artificiais”. Com o propósito de unir os sunitas na Síria e no Iraque, o ISIS está, em última análise, juntando o que foi dilacerado pelos mestres coloniais.

Não se pode deixar de notar o fato de que alguns países não muito ricos do Oriente Médio (Turquia, Egito, Iraque) são muito mais abertos aos refugiados do que os realmente ricos (Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Qatar). Arábia e Emirados não receberam refugiados, embora façam fronteira com países em crise e são culturalmente muito mais próximos aos refugiados (que são na

maioria muçulmanos) do que a Europa. Arábia Saudita tem até mesmo devolvido alguns refugiados muçulmanos da Somália. Isto porque a Arábia é uma teocracia fundamentalista que não pode tolerar estrangeiros intrusos? Sim, mas deve-se também ter em mente que esta mesma Arábia Saudita é totalmente integrada à economia do Ocidente. Do ponto de vista econômico, Arábia Saudita e Emirados, que afirmam depender totalmente das suas receitas petrolíferas, não são puros postos avançados do capital ocidental? A comunidade internacional deveria colocar toda pressão em países como Arábia Saudita, Kuwait e Qatar para fazer seus deveres de aceitarem um grande contingente de refugiados. Além disso, por estar apoiando os rebeldes anti-Assad, a Arábia Saudita é o grande responsável pela situação na Síria. E, em diferentes graus, o mesmo se aplica para muitos outros países – nós estamos todos nisso.

Uma nova escravidão

Outra característica partilhada por esses países é o surgimento de uma nova escravidão. Enquanto o capitalismo se legitima como o sistema econômico que sugere e promove a liberdade individual (como uma condição do mercado cambial), ele gerou por conta própria a escravidão, como parte de sua dinâmica: embora a escravidão estivesse quase extinta no final da Idade Média, explodiu cedo na modernidade e durou até a Guerra Civil Americana. E hoje, numa nova época do capitalismo global, pode-se arriscar a hipótese de que uma nova era da escravidão também está surgindo. Embora não exista um estatuto jurídico legal para escravizar as pessoas de forma direta, a escravidão adquire uma multiplicidade de novas formas: na

península da Arábia (Emirados, Qatar, etc.), milhões de trabalhadores imigrantes são de fato privados de direitos civis elementares e liberdades; o controle total sobre milhões de trabalhadores em fábricas asiáticas, muitas vezes organizados diretamente como campos de concentração; o uso massivo de trabalho forçado na exploração de recursos naturais em muitos estados africanos centrais (Congo etc.). Mas nós não temos que olhar tão longe. Em 01 de dezembro de 2013, pelo menos sete pessoas morreram quando uma fábrica de roupas de propriedade chinesa em uma zona industrial na cidade italiana de Prato, a 19 km do centro de Florença, incendiou, matando trabalhadores presos em um dormitório de papelão improvisado, construído no local. O acidente ocorreu em Macrolotto, distrito industrial da cidade conhecido por suas fábricas de vestuário. Milhares de imigrantes chineses estariam vivendo ilegalmente na cidade, trabalhando até 16 horas por dia para uma rede de oficinas atacadista que confeccionava roupa barata.

Nós, portanto, não temos que olhar para a vida miserável dos novos escravos nos longínquos subúrbios de Xangai (ou em Dubai e Qatar) e hipocritamente criticar a China – a escravidão pode estar aqui mesmo, dentro de nossa casa, nós apenas não vemos (ou melhor, fingimos não ver). Este novo apartheid de facto, esta explosão sistemática do número de diferentes formas de escravidão de facto, não é um acidente lamentável, mas uma necessidade estrutural do capitalismo global de hoje.

Mas estão os refugiados entrando na Europa apenas oferecendo-se para se tornar força de trabalho precário, em muitos casos, à custa dos trabalhadores locais, que reagem a

essa ameaça unindo-se a partidos político anti-imigrantes? Para a maioria dos refugiados, esta será a realidade de seu sonho realizado.

Os refugiados não estão somente fugindo de suas terras devastadas pela guerra; eles também estão possuídos por um sonho. Podemos ver repedidas vezes em nossas telas. Refugiados no Sul da Itália deixam claro que eles não querem ficar lá, eles querem majoritariamente viver nos países escandinavos. E o que dizer dos milhares de acampados em Calais que não estão contentes com a França, mas estão dispostos a arriscar suas vidas para entrar no Reino Unido? E o que dizer de dezenas de milhares de refugiados dos países Balcãs que querem ao menos chegar à Alemanha? Eles declaram esse sonho como um direito incondicional, e exigem das autoridades europeias não só alimentação adequada e cuidados médicos, mas também o transporte para o local de sua escolha.

Há algo enigmaticamente utópico nesta demanda impossível: como poderia a Europa realizar o sonho deles, um sonho que, aliás, está fora do alcance para a maioria dos europeus. Quantos europeus do Sul e do Leste não prefeririam viver na Noruega? Pode-se observar aqui o paradoxo da utopia: precisamente quando as pessoas se encontram em situação de pobreza, aflição e perigo, e seria de se esperar que eles estivessem satisfeitos com o mínimo de segurança e bem-estar, a utopia absoluta explode. A dura lição para os refugiados é que "não há Noruega", mesmo na Noruega. Eles terão que aprender a censurar seus sonhos: Em vez de persegui-los, em realidade, eles devem se concentrar em mudar a realidade.

Um tabu da esquerda

Um dos grandes tabus da esquerda terá que ser quebrado aqui: a noção de que uma maneira de proteger um modo de vida [*way of life*] é em si mesma protofascista ou racista. Se não abandonarmos essa noção, abrimos o caminho para a onda anti-imigrante que prospera em toda a Europa. (Mesmo na Dinamarca, o Partido Democrático, anti-imigrante, pela primeira vez ultrapassou os sociais-democratas e tornou-se o partido mais forte do país.) Responder às preocupações das pessoas comuns sobre as ameaças ao seu específico estilo de vida também pode ser feito a partir da esquerda. Bernie Sanders é uma prova viva disso! A verdadeira ameaça para nossos estilos de vida comunitários não são os estrangeiros, mas a dinâmica do capitalismo global: Só nos Estados Unidos, as mudanças econômicas das últimas décadas fez mais para destruir a convivência comunitária das cidades pequenas do que todos os imigrantes juntos.

A reação padrão da esquerda liberal é, naturalmente, uma explosão de arrogante moralismo: No momento em que damos alguma credibilidade a "proteção do nosso modo de vida", nós já comprometemos a nossa posição, uma vez que propomos uma versão mais modesta do que os populistas anti-imigrantes defendem abertamente. Esta não é a história das últimas décadas? Partidos centristas rejeitam o racismo aberto dos populistas anti-imigrantes, mas afirmam simultaneamente "compreender as preocupações das pessoas comuns" e promulgam uma versão mais "racional" da mesma política.

Mas, embora exista um núcleo de verdade, as queixas moralistas – "A Europa perdeu a empatia, é indiferente para o sofrimento dos outros," etc. – são apenas o reverso

da brutalidade anti-imigrante. Ambas as posições compartilham o pressuposto, o que não é de forma alguma evidente, que a defesa do próprio modo de vida exclui o universalismo ético. Assim, deve-se evitar ser pego pelo jogo liberal de "quanto de tolerância podemos oferecer." Devemos tolerar eles impedirem suas crianças de irem para as escolas estaduais, eles arrumarem casamentos para seus filhos, eles brutalizarem gays nos seus espaços? A este nível, é claro, nós nunca somos suficientemente tolerantes, ou somos sempre tolerantes demais, negligenciando os direitos das mulheres, etc. A única maneira de sair deste impasse é movendo-se para além da mera tolerância ou respeito em direção a uma luta comum.

Nesse sentido, é preciso ampliar a perspectiva: Os refugiados são o preço da economia global. Em nosso mundo global, mercadorias circulam livremente, mas as pessoas não: novas formas de apartheid estão surgindo. O tema de parede oca, da ameaça de sermos inundado por estrangeiros, é estritamente imamente ao capitalismo global, é o índice do que é falso sobre a globalização capitalista. Enquanto as grandes migrações são uma característica constante da história da humana, a sua principal causa na história moderna são as expansões coloniais: Antes da colonização, o Sul Global consistia, principalmente, de comunidades locais autossuficientes e relativamente isoladas. Foi a ocupação colonial e o comércio de escravos que lançou este modo de vida para fora dos trilhos e renovou as migrações em larga escala.

A Europa não é o único lugar que está experimentando uma onda de imigração. Na África do Sul, existem mais de um milhão de refugiados do

Zimbabwe, que estão expostos a ataques de pobres locais por roubarem empregos. E haverá mais, não apenas por causa de conflitos armados, mas por conta dos novos "Estados párias", crise econômica, desastres naturais (agravados pela mudança climática), desastres criados pelo homem, etc. Sabe-se que, após o desastre nuclear de Fukushima, por um momento, as autoridades japonesas imaginaram que toda área de Tóquio – 20 milhões de pessoas – deveria ser evacuada. Para onde essas pessoas iriam? Em que condições? Eles deveriam receber um pedaço de terras ou dispersar ao redor do mundo? E se o Norte da Sibéria tornar-se mais habitável e arável, enquanto várias áreas subaarianas tornam-se demasiadamente secos para que uma grande população suporte viver lá? Como será organizado o intercâmbio de populações? No passado, quando coisas similares aconteceram, as mudanças sociais ocorreram de uma forma espontaneamente selvagem, com violência e destruição (recorde as grandes migrações no final do Império Romano) – Nos dias de hoje, tal perspectiva é catastrófica, com armas de destruição em massa disponíveis para muitas nações.

Portanto, a principal lição a ser aprendida é que a humanidade deve estar preparada para viver de forma mais "plástica" e nômade: Rápidas mudanças climáticas, locais e globais, podem exigir, de forma inédita, transformações sociais em larga escala. Uma coisa é clara: a soberania nacional terá que ser radicalmente redefinida e novos níveis de cooperação global inventados. E o que dizer das enormes mudanças na economia e padrões de conservação do clima devido a escassez de água e energia? Através de quais

mecanismos de decisão tais mudanças serão decididas e executadas? Aqui uma série de tabus deverá ser quebrado e um conjunto de medidas complexas realizadas.

Em primeiro lugar, a Europa terá de reafirmar seu total empenho em proporcionar condições dignas para a sobrevivência dos refugiados. Não deve existir compromisso aqui: grandes migrações são o nosso futuro, e a única alternativa a esse empenho é a barbárie renovada (que alguns chamam de "choque de civilização").

Em segundo lugar, como consequência necessária deste empenho, a Europa deve organizar-se e impor regras e regulamentos claros. O controle do Estado ao fluxo de refugiados deve ser implantado através de uma vasta rede administrativa abrangendo toda a União Europeia (para evitar as barbáries locais como as da Hungria ou Eslováquia). Os refugiados devem ser tranquilizados de sua segurança, mas também devem acatar as áreas de convivência atribuídas pelas autoridades europeias, além disso, precisam respeitar as leis e as normas sociais dos Estados europeus: nenhuma tolerância a violência religiosa, sexista ou étnica de qualquer dos lados, nenhum direito de impor sobre os outros o próprio modo de vida ou religião, o respeito da liberdade de cada indivíduo de abandonar seus costumes comunais, etc. Se uma mulher decide cobrir seu rosto, sua decisão deve ser respeitada, mas se ele escolhe não cobri-lo, sua liberdade deve ser garantida. Sim, um conjunto privilegiado de regras do modo de vida europeu. Estas regras devem ser claramente estabelecidas e aplicadas, por medidas repressivas (contra os estrangeiros fundamentalistas, bem como contra

os nossos próprios racistas anti-imigrantes), se necessário.

Em terceiro lugar, um novo tipo de intervenção internacional terá de ser inventada: intervenções militares e econômicas que evitem as armadilhas neocoloniais. E sobre as forças da ONU que garantem a paz na Líbia e no Congo? Uma vez que tais intervenções estão intimamente associadas com o neocolonialismo, serão necessárias extremas salvaguardas. Os casos de Iraque, Síria e Líbia demonstram como o tipo de intervenção errada (no Iraque e Líbia), bem como a não intervenção (na Síria, onde, sob a aparência de não intervenção, os poderes externos da Rússia, Arábia Saudita e os EUA estão totalmente engajados) acabam no mesmo impasse.

Em quarto lugar, a tarefa mais difícil e importante é uma mudança econômica radical que deve abolir as condições sociais que criam refugiados. A última causa dos refugiados é o próprio capitalismo global de hoje e seus jogos geopolíticos, e se nós não transformarmos isso radicalmente, os imigrantes da Grécia e de outros países europeus em breve se juntarão aos refugiados africanos. Quando eu era jovem, uma tentativa organizada de regulamentar o bem comum [*commons*] foi chamada de comunismo. Talvez devêssemos reinventar isso. Talvez, no longo prazo, isso seja a única solução.

Tudo isso é uma utopia? Talvez, mas se não fizermos isso, então, estamos realmente perdidos, e nós merecemos estar.

** Publicado originalmente em inglês no In these times em 9 de setembro de 2015. A tradução é de Danilo Chaves Nakamura para o Blog da Boitempo.*

RACISMO E A OPRESSÃO CAPITALISTA EM TEMPOS SOMBRIOS

Alex Sander da Silva

Primeiramente, quero fazer uma saudação especial a nossos antepassados, desde o continente africano até os nossos Quilombos, nossa luta pela resistência e libertação. Salve Zumbi, João Candido, Anastacia, Luther King, Steve Biko, Malcom X, e todos os negros e negras que lutaram e ainda lutam contra a humilhação, preconceitos e toda forma de opressão. Com a permissão desses antepassados quero falar. Quero tornar visível o que está invisível, isto é, quero dar visibilidade a luta pela consciência negra.

Esta afirmação nos parece, num primeiro momento, um tanto óbvia, mas quando se trata de relações raciais isso não é tão simples. Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade marcadamente racista, cuja manifestação do racismo se dá de diversas formas algumas vezes sutis e outras vezes escancaradas, de preconceitos, de discriminações e muitos outros abusos racistas inconcebíveis.

Mesmo com as diversas políticas de combate ao racismo, a questão da visibilidade negra nos amplos espaços sociais ainda é um problema que precisa ser enfrentado. Se fizermos perguntas do tipo: quantos negros e quantas negras ocupam cargos de grande importância hoje? Quantos são médicos, doutores, juizes, desembargadores? Ou, quantos têm condições de acesso às melhores escolas, universidades? Ou para o nosso caso, quantos são lideranças

sindicais reconhecidas? Quantos são dirigentes políticos?

Alguns colegas, até bem intencionados, estufam o peito e dizem pra nós que hoje não precisa falar em racismo, e que raça não existe, que hoje já entendemos que somente exista a "raça humana" e seria mais conveniente falar em "etnias", respeito a diversidade étnica. Não temos tempo para desenvolver histórica e conceitualmente os dois termos raça e etnia, por hora quero apontar a necessidade de discutirmos o combate ao racismo na perspectiva de raça. E, considerar que ambos os conceitos são carregados de ambigüidades e ideologias.

Atualmente, o conceito de raça quando aplicado a humanidade causa inúmeras polêmicas, porque a área biológica comprovou que as diferenças genéticas entre os seres humanos são mínimas, por isso não se admite mais que a concepção que a humanidade seja constituída por raças. No entanto na década de 1970, o Movimento Negro Unificado e os teóricos que defendiam na luta contra o racismo, ressignificaram o conceito de raça, admitindo-a como uma construção social forjada nas tensas relações entre brancos, negros e indígenas.

O termo raça usado nesse contexto tem uma conotação política e é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras, para informar como determinadas características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira.

O conceito de raça ao ser usado com conotação política

permite, por exemplo, aos negros valorizar a característica que difere das outras populações e romper com as teorias raciais que foram formuladas no século XIX e até hoje permeia o imaginário popular. Já o termo étnico/etnia é geralmente associado aos aspectos socioculturais, que pouco aprofunda as desigualdades raciais. Caracterizam mais a raiz cultural plantada na ancestralidade dos mais diversos grupos, que se diferem na visão de mundo, nos valores e princípios de sua origem indígena, europeia, africana, ou asiática.

Nesse sentido, considero que o conceito etnia sofre de um esvaziamento político sobre o problema das desigualdades raciais. Além do que, ele dá espaços para a ideologia da miscigenação e das políticas de embraquecimento, temas que não poderei aprofundar. Mas, faz-se necessários compreender que o racismo hoje serve como ferramenta para dividir a classe trabalhadora, negros e brancos, que deixa de enxergar o verdadeiro inimigo: a exploração capitalista, que reforça o preconceito como forma de aumentar os lucros dos patrões.

É preciso uma luta contra o racismo que seja independente política e financeiramente dos governos e que seja protagonizada pelos movimentos sociais e populares, pelas entidades sindicais e estudantis, de modo que possamos enfrentar radicalmente o racismo estrutural que assola a sociedade brasileira.

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA MARXISTA DE PAULO FREIRE

²Gabriel da Silveira Ângelo

RESUMO

O artigo propõe discutir o processo de aprendizagem segundo Paulo Freire segundo seu ponto de vista sobre a estrutura educacional capitalista. Contudo ao discutir o processo de aprendizagem, baseia-se pela percepção do indivíduo como ser histórico e como ele se move perante os modos produtivos e a influência do capital no contexto educacional.

Freire propõe uma visão libertadora de educação, destacando a importância do educador como sujeito de transformação e libertação. A contribuição de Freire trás para o educador as reflexões necessárias para o processo de aprendizagem e formação do indivíduo como sujeito da história. O debate acerca do processo de aprendizagem esta relacionado diretamente com o processo estrutural do sistema econômico capitalista.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Educação; Capitalismo; Marxismo

INTRODUÇÃO

Compreender o processo de aprendizagem no contexto capitalista, trás latente que para se compreender o processo de aprendizagem no capitalismo, é necessário analisar o contexto produtivo e social. Marx ao questionar o capital teve como ponto de partida a análise a partir da história e dos meios produtivos a qual juntamente com Engels chamou de materialismo histórico.

Ao que não deixou de perceber o meio social de trabalho sob a formação do indivíduo como ser social. Marx relaciona a formação do indivíduo perante análise material dizendo que "não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência" (1982, p. 14). Marx e Engels não escreveram diretamente sobre o contexto educacional, mas sim para o âmbito social a qual se inseri a isso a educação.

Não cabia apenas para Marx e Engels abordar o contexto educacional, a ciência marxista tem como proposta análise a reflexão do sujeito como sujeito da história. Essa discussão sobre materialismo histórico não se limita apenas em caminhar pelo campo econômico, mas sim como mecanismo humano através da sua realidade.

A CONTRIBUIÇÃO DE PAULO FREIRE SOBRE ATO EDUCAR

A contribuição do marxismo logo mais tarde é trazida pelo pedagogo Brasileiro Paulo Freire em sua análise de educação libertadora. De acordo com Freire (1996) "Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção." Freire se espelha diretamente na concepção filosófica de Marx de transformação de mundo. Freire percebe o método educacional capitalista como um método bancário de transferência de conhecimento:

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos vem sendo, a suprema inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real

sujeito, cuja tarefa inclinável é "encher" os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. (FREIRE 1982, p.33).

Paulo Freire contrapõe a realidade em relação às condições de transferência de conhecimento na sala de aula onde o professor é detentor do conhecimento e que só ele que pode ensinar. Sendo assim questiona a "Cátedra" modelo a qual o professor é o detentor exclusivo do conhecimento. Juntamente a essa percepção pode se refletir que as escolas funcionam como forma de banco não só no contexto de transferência de conhecimento, mas também de forma estrutural onde os alunos são trazidos para escola com a finalidade de ser depositados enquanto seus pais trabalham.

Tendo em vista isso, é notório que o modelo produtivo reflete diretamente na estrutura educacional, portanto no contexto capitalista a escola é vista pela perspectiva de mecanização e produção. Paulo Freire propõe que essas barreiras sejam quebradas pelo educador através do dialogo e da reflexão sobre seu ser social:

O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe, se seus pólos (ou um deles) perdem a humildade. Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? (FREIRE 1982, p.46).

O educador não deve se portar em uma condição de autoridade, pois a condição de aprendizagem em momento algum coloca em critério a autoridade, o educador deve trazer através do dialogo o despertar para o processo de aprendizagem a seu

² Estudante do curso de geografia da UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense).

aluno. Trazendo para uma perspectiva construtivista o educador não tende apenas ser o detentor do conhecimento, mas sim aprender com os alunos e sua realidade e suas experiências.

Para entender o processo de aprendizagem e troca de conhecimentos Freire propõe ao educador trazer aos educandos a relação de sujeito da história e sujeito da realidade e a visão quanto indivíduo do mundo. Essa reflexão não se limita apenas para a relação sala de aula, mas para todo o meio social a perceber o enfrentamento do sujeito com o mundo.

Em todas as etapas da descodificação, estarão os homens exteriorizando sua visão de mundo, sua forma de pensá-lo, sua percepção fatalista das "situações-limites", sua percepção estática ou dinâmica da realidade. E, nesta forma expressada de pensar o mundo fatalistamente, de pensá-lo dinâmica ou estaticamente, na maneira como realizam seu enfrentamento com o mundo, se encontram envolvidos seus "temas geradores". (FREIRE, 1982, p. 115).

Freire mostra o papel do educador que é trazer para suas aulas a realidade dos indivíduos que ali estão a um objetivo real, isso esta associada à condição de mediação. Portanto o estabelecimento da critica esta associado também ao concreto ou ao objeto de cognição.

Na medida em que representam situações existenciais, as codificações devem ser simples na sua complexidade e oferecer possibilidades plurais de análises na sua descodificação, o que evita o dirigismo massificador da codificação propagandística. As codificações não são slogans, são objetos cognoscíveis, desafios sobre que deve incidir a reflexão crítica dos sujeitos descodificadores. As codificações, de um lado, são as mediação entre o "contexto concreto

ou real", em que se dão os fatores e o "contexto teórico", em que são analisadas; de outro, são o objeto cognoscível sobre que o educador-educando e os educando-educadores, como sujeitos cognoscentes, incidem sua reflexão crítica. (FREIRE, 1982, p. 128).

Outra discussão esta associada a mediação e capacitação do docente, e sua capacidade como mentor de indivíduos isso esta relacionado a sociabilizarão de conhecimentos para o processo de aprendizagem. Freire ressalta:

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. (FREIRE, 1997, p. 102)

Hoje para o professor se coloca essa condição, uma boa aula se reflete também no domínio que o docente deve ter, não esta associado a condição simplesmente autoritária, mas de segurança em relação a troca de conhecimento e experiências que o educador deve ministrar. Por isso o processo de aprendizagem esta diretamente ligado também a esse aspecto de mediação e domínio do conhecimento a ser sociabilizado. Não é uma tarefa fácil, pois exige o preparo e a formação do individuo docente e sem esquecer realidade semanal de um docente, que muitas vezes cumpri uma jornada semanal que não permite um bom rendimento.

A condição libertaria deve estar alicerçada na concepção filosófica do docente para que ela de fato resulte em libertação. De acordo com Freire a libertação é condição de conquista por isso o docente deve tornar como

conquista seus alunos a uma reflexão libertaria:

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. (FREIRE, 1987, p. 35)

A reflexão de educar não esta exatamente associada apenas transmitir teoria. A humanidade até os dias atuais vive de sua história materializada pelos homens que aprendem por si e com mundo. Como próprio Freire coloca que "Ninguém se educa por si próprio, como tão pouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comum, mediados pelo mundo". (FREIRE, 1993, p. 9)

A aprendizagem caminha diretamente no campo do saber. Freire não se limitou apenas em analisar a educação a um único ponto específico, a análise de Freire fez frente à compreensão do campo do saber de cada sujeito. Como próprio Freire (1982, p.68) pontua sobre o campo do saber de cada sujeito: "Não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes".

Contudo cabe o educador compreender o aluno nessa perspectiva, pois o processo de aprendizagem do individuo remete a condição pessoal de absorver o aprendizado. Essa é uma constante analise abordada por Freire, pois o educador deve se mover através da compreensão como sujeito e do mundo a uma condição de fazer com que seus alunos também compreendem está reflexão.

Essa contextualização desafia o educador a se colocar na condição de libertador diante da prática. Segundo Freire:

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro a tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. (FREIRE, 1991. p.58)

A posição de um educador não esta apenas associada ao elemento "profissão", e sim a um papel fundamental para a sociedade. Além da compreensão de sujeito como libertador. O fundamental não é sua compreensão apenas no campo subjetivo de educar e sim no campo do concreto de se ensinar e transmitir conhecimento. Com todos os paradigmas e com todas as incertezas o educador deve estar ciente da sua importância e de sua contribuição para sociedade.

O papel do Marxismo não é apenas compreender o mundo e suas condições sociais. O Marxismo se coloca em uma condição de transformar o mundo. Como o próprio Marx disse sobre os filósofos e a filosofia "Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo" (MARX e ENGELS, 1996, p. 14). Dessa forma é importante para o educador ter essa compreensão de ser agente possível de uma transformação no campo do conhecimento e no ato de aprender e inevitável no ato de transformar. Além de tudo isso, a compreensão do processo de aprendizagem deve estar relacionada também a realidade e a diversidade de saberes.

A compreensão de saber exclusivo é posta em uma condicionante pelo modelo de educação capitalista, por isso Paulo Freire vem quebrar com esta condicionante e colocar o campo do saber ao individuo não a um mecanismo social de exigência. Esse

saber é de todos, e muito menos exclusivo.

O educador deve enxergar o processo de aprendizagem sob a noção de mundo e como transformá-lo, eis uma tarefa que parece estar em um campo "Lúdico", mas é preciso compreender que não há tempo e nem espaço para o "Lúdico" o educador deve ir de encontro a sua história e a história da humanidade. A busca pela compreensão exige se apegar ao movimento dessas desenfreada engrenagem a qual remete cada dia prender a sociedade a essas esquinas perigosas da história. O educador tendo essa compreensão certamente saberá que o conhecimento é revolucionário e que o conhecimento e aprendizagem é libertam.

REFERÊNCIAS

- FREIRE, P. *Política e educação*. São Paulo: Cortez, 1993
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
- MARX, Karl. *O Capital: crítica da economia política*. 2 ed. São Paulo, Nova Cultural, 1985. _____. *Para Crítica da Economia Política e outros Escritos*. São Paulo, Abril, 1982
- MARX, K. e ENGELS, F. *A Ideologia Alemã*. 10ª ed. São Paulo, Hucitec, 1996.

ENSAIOS

ENSAIO SOBRE A EXISTÊNCIA E A DECREPITUDE

Guilherme Orestes Canarim

REFERÊNCIAS: FITZGERALD, Scott. **Seis contos da era do jazz e outras histórias**. Trad. e ensaio introdutório de Brenno Silveira. 6 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

CIORAN, Emil. **Breviário da decomposição**. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.148p.

Neste ensaio pretendemos, por meio da relação entre uma análise do filme "o estranho caso de benjamim Button" o texto "**none**" de marilena chaudi que compõe a introdução do livro "**Memoria e sociedade: lembranças de velhos**" escrito por Eclea Bosi, entre outros, tocar em alguns aspectos da noção de velhice e o ensejo contemporâneo desta em nossa sociedade.

Sobre a noção de velhice

O filme e o texto se entrecruzam no que dos elementos do texto se desprendem e transplantam para o filme na forma do enredo certos aspectos, dos quais pretendemos em maior medida os psicológicos, fisiológicos e sociológicos. Nessa trajetória inversa, Benjamin caminha na direção contrária, desconstruindo as relações de afeto e de amizade porque sua vida se constitui de modo inverso à normalidade, enquanto a sociedade circundante amadurece e envelhece, ele percorre a estrada a caminho da juventude. Sob todos os aspectos suas relações ficam prejudicadas porque ele mesmo não

encontra pontos de encontro, principalmente com sua mulher, Hildegarde. Aos trinta e cinco anos, ela já não o atraía tanto, tudo nela perdia cor, enquanto ele adquiria, dia após dia, mais energia, mais entusiasmo pela vida.

Inversamente a proporcionalidade nos velhos, Benjamin percebe que a contingência da degenerescência (CIORAN,1995). em si segue outro movimento, o estado da ausência do esquecimento não lhe é apenas deturpação da velhice como caducidade como também solapador da intensidade da "anástrofe" própria a sua condição. O curioso caso de Benjamin Button é constituído por memórias de ausências: as figuras que animam o cenário são aquelas que povoaram a velhice, a maturidade e a juventude da personagem protagonista. Cada passagem está eternizada em molduras, posto que o ato de recordar pertence ao presente, mas o reencontro com os entes queridos e com os espaços vivenciados transporta o autor para um tempo passado, permitindo, assim, que ele o reviva, religando o princípio e o fim e mostrando, ao leitor, que o percurso é a totalidade criadora. Entretanto, o conto de Fitzgerald revela faceta que se opõem às lembranças, pois, ao final da vida (ou no início dela), Benjamin não conseguia recordar nada mais, no berço, percebia leves aromas e Textura,(FITZGERALD 2009p.22) ruídos, luz e sombra para... no derradeiro instante, tudo ficar tomado pela escuridão, como se o apagamento do mundo fosse o ponto de partida ou o ponto final de uma existência vista pelo contrário – talvez uma crítica severa ao preconceito da velhice, mas, especialmente, um modo de contar uma história guardada na memória,

onde as imagens são arquivos que se abrem com o intuito de revelar o negativo da vida resguardada.

Benjamin Button sente prazer por sua aparência jovial e deseja aproveitar todas as oportunidades, muitas negadas quando a idade cronológica lhe impunha como obrigação pessoal e social, como a vaga no Yale College, ou mesmo seu noivado com Hildegarde, realizado a contragosto da família. O tempo passa, mas para o jovem Button ele é seu aliado porque no ano de 1910, o rapaz de vinte anos consegue entrar na Universidade de Harvard, não cometendo o erro, entretanto, de declarar que jamais tornaria a ter 50 anos ou mesmo referir que seu filho, dez anos antes, diplomara-se naquela mesma instituição.

Que nos velhos observemos que as *parapraxis* não se dão mais como *ferloilung* ou interface das estruturas psicológicas, não abole o fato de que a formação da subjetividade ocidental tem sua fratura na constituição do eu como maior demonstrativo na perda do substrato identitário quando se mostra a primeira oportunidade de degenerescência.